

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

HENRIQUE FERREIRA MOURA

NUDGES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Um Estudo de
Caso em Empresa de Home Center

São Paulo
2026

HENRIQUE FERREIRA MOURA

NUDGES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Um Estudo de
Caso em Empresa de Home Center

Dissertação de Mestrado apresentada para a
obtenção do título de Mestre em Economia e
Mercados pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, na área de concentração em
Economia Comportamental.

Orientador: Profa. Dr.^a Roberta Muramatsu.

São Paulo
2026

M929n Moura, Henrique Ferreira.

Nudges e contratação de serviços de instalação: um estudo de caso em empresa de home center [recurso eletrônico]. / Henrique Ferreira Moura.

2 KB; il.

Dissertação (Mestrado Profissional em Economia e Mercados) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.

Orientadora: Profa. Dra. Roberta Muramatsu

Referências bibliográficas: p. 74-82

1. Arquitetura de escolha. 2. Economia comportamental. 3. Nudges.
I. Muramatsu, Roberta, *orientadora*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

HENRIQUE FERREIRA MOURA

NUDGES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: UM ESTUDO
DE CASO EM EMPRESA DE HOME CENTER

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Economia.

Aprovada em 12 de fevereiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Roberta Muramatsu
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM

Prof. Dr. Paulo Rogério Scarano
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM

Profa. Dra. Cristina Helena Pinto de Mello
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP

Dedico este trabalho aos meus pais, amigos e à comunidade que me inspira pelo apoio incondicional, pela força que me trouxe até aqui e por provar, todos os dias, que ocupar espaços também é um ato de transformação.

AGRADECIMENTOS

Antes de qualquer palavra, agradeço a Deus, fonte de toda luz. Nos momentos mais silenciosos desta caminhada, foi a minha fé que sustentou cada passo. Com respeito e reverência, reconheço a importância da espiritualidade que me guia, protege e orienta, que clareou meus caminhos, deu-me coragem para seguir e sabedoria para compreender. Cada conquista carrega também esse axé.

Agradeço com emoção aos meus pais, Luiz e Maria, cujas mãos sustentam minha trajetória desde sempre. Vocês são minha origem, meu norte e meu abrigo. Foi na força do trabalho do meu pai e na ternura guerreira da minha mãe que aprendi a resistir, sonhar e persistir. Este mestrado é, acima de tudo, uma homenagem à grandeza de vocês — ao que fizeram por mim, mesmo quando eu ainda não compreendia o quanto isso exigia.

Aos meus irmãos, Felipe e Mayara, por serem meus pares de vida, com quem compartilho raízes, conquistas e aprendizados. E aos meus sobrinhos — Maitê, Caetano e Santiago — que ainda pequenos, já me ensinam a beleza de acreditar no futuro com olhos doces e esperançosos. Que este trabalho seja também uma semente plantada em seus corações: nunca duvidem do poder que têm de sonhar, de transformar e de fazer acontecer. Que vocês não aceitem a ideia de que o mundo não pode mudar — porque pode, e vocês fazem parte disso. Mesmo quando parecer difícil, sigam em frente. Que cada escolha de vocês carregue o desejo de deixar um legado, de construir um mundo mais justo, mais bonito, mais humano.

À Professora Dra. Roberta Muramatsu, minha orientadora, por ter sido farol e impulso. Sua escuta, seu rigor e sua confiança foram decisivos para que esta pesquisa se tornasse realidade. Sua presença mudou minha forma de pensar e me abriu portas para além da academia.

Aos amigos que acolheram minha ausência com compreensão, que vibraram comigo nas conquistas e me escutaram quando o silêncio era a única resposta que eu conseguia dar — vocês foram amparo.

À comunidade LGBTQIA+ deixo meu abraço, meu orgulho e meu testemunho. Que minha trajetória seja farol para quem ainda caminha em silêncio, e prova viva de que é possível ocupar com dignidade, afeto e potência os espaços que por tanto tempo nos foram negados.

Agradeço também à Leroy Merlin, aos colegas do Instala e a todos os profissionais que contribuíram direta ou indiretamente para este trabalho. O cotidiano dessa jornada foi um laboratório vivo da pesquisa.

À minha atlética de vôlei, ECONOMACK, por ser respiro e intensidade. Por cada treino, cada grito, cada vitória e cada derrota partilhada — vocês foram

descompressão, emoção e companheirismo, parte essencial do meu equilíbrio ao longo deste percurso.

Por fim, acredito que educar, pesquisar e transformar não podem estar dissociados do compromisso com um mundo mais justo. Esta dissertação não se limita a observar o comportamento do consumidor — ela nasce da inquietação diante de estruturas que naturalizam desigualdades e desconsideram os contextos reais das pessoas. O que me move é a convicção de que outra economia é possível: uma economia centrada na dignidade humana, na liberdade real de escolhas e no combate às privações sociais. Como escreveu Amartya Sen: “A liberdade para levar o tipo de vida que temos razão para valorizar é o verdadeiro objetivo do desenvolvimento.” Que esta pesquisa contribua, ainda que modestamente, para ampliar as liberdades concretas dos indivíduos em um mundo marcado por assimetrias.

“A dificuldade não está nas novas ideias, mas em escapar das antigas.”
(John Maynard Keynes)

RESUMO

Este estudo investigou o impacto do uso de um nudge do tipo opção predefinida (default nudge) na contratação de serviços de instalação no varejo digital de materiais de construção. A intervenção foi implementada no checkout online de uma multinacional do setor de home center, onde o serviço de instalação passou a ser apresentado previamente selecionado ao consumidor, preservando a possibilidade de desmarcação. A análise concentrou-se em duas categorias de produtos — papel de parede e fechaduras digitais, cujas instalações demandam conhecimento técnico, embora sejam comercializadas como itens de autosserviço.

A pesquisa adotou abordagem quantitativa, baseada na comparação entre grupos de consumidores expostos e não expostos ao nudge, a partir de dados transacionais reais coletados no período pós-intervenção. Foram aplicados testes estatísticos de associação, com destaque para o teste Qui-quadrado, além de análise da estabilidade histórica das séries de vendas, com o objetivo de verificar se os efeitos observados poderiam ser atribuídos à intervenção comportamental.

Os resultados empíricos sugerem aumento na contratação dos serviços de instalação entre os consumidores expostos à opção predefinida. Na categoria papel de parede, a taxa de contratação elevou-se de 4,61% no grupo controle para 26,73% no grupo tratado, enquanto nas fechaduras digitais o aumento foi de 14,06% para 55,99%. Em ambos os casos, os testes estatísticos rejeitaram a hipótese de independência entre exposição ao nudge e decisão de contratação. A análise temporal reforçou esses achados ao indicar mudança sustentada de patamar nas vendas de serviços após a implementação da intervenção.

Conclui-se que a utilização da opção predefinida no checkout digital sugere que esteve associada a alterações no comportamento de contratação de serviços, corroborando a literatura da economia comportamental sobre o papel dos defaults na redução da inércia decisória e da sobrecarga cognitiva. Do ponto de vista teórico, o estudo contribui para o debate sobre a validade externa dos nudges ao oferecer evidências empíricas em um contexto real, digital e brasileiro ainda pouco explorado. Sob a perspectiva gerencial, os achados sugerem que intervenções de baixo custo e alta escalabilidade podem aprimorar a experiência do consumidor e fortalecer a adoção de serviços complementares, desde que observados princípios de transparência e preservação da autonomia individual.

Palavras-chave: Arquitetura de Escolha. Economia Comportamental. Nudges.

Varejo. Serviços de Instalação.

ABSTRACT

This study investigated the impact of a default-option nudge on the hiring of installation services in the digital retail context of construction materials. The intervention was implemented during the online checkout process of a multinational home center retailer, where the installation service was presented as preselected to consumers, while preserving the possibility of opt-out. The analysis focused on two product categories—wallpaper and digital locks—whose installation requires technical expertise, although they are marketed as do-it-yourself items.

The research adopted a quantitative approach, based on a comparison between consumer groups exposed and not exposed to the nudge, using real transactional data collected in the post-intervention period. Statistical tests of association were applied, with emphasis on the Chi-square test, in addition to an analysis of the historical stability of sales series, in order to assess whether the observed effects could be attributed to the behavioral intervention.

The empirical results indicate an increase in the hiring of installation services among consumers exposed to the default option. In the wallpaper category, the service uptake rate increased from 4.61% in the control group to 26.73% in the treated group, while for digital locks the increase was from 14.06% to 55.99%. In both cases, the statistical tests rejected the hypothesis of independence between exposure to the nudge and the decision to hire the service. The temporal analysis reinforced these findings by indicating a sustained shift in the level of service sales following the implementation of the intervention.

It is concluded that the use of a default option in the digital checkout was associated with changes in service hiring behavior, corroborating the behavioral economics literature on the role of defaults in reducing decision inertia and cognitive overload. From a theoretical perspective, the study contributes to the debate on the external validity of nudges by providing empirical evidence from a real, digital, and Brazilian context that remains underexplored in the literature. From a managerial standpoint, the findings suggest that low-cost, highly scalable interventions can enhance the consumer experience and strengthen the adoption of complementary services, provided that principles of transparency and the preservation of individual autonomy are observed.

Keywords: Behavioral Economics. Choice Architecture. Nudges. Installation Services. Retail.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	— Interface da intervenção (nudge) na página de compra para o Grupo Exposto fechadura digital	46
Figura 2	— Interface da intervenção (nudge) na página de compra para o Grupo Exposto papel de parede	47
Fluxograma 1	— Árvore de decisão da jornada de compra, representando os caminhos possíveis após a exposição ao nudge de opção predefinida.	51
Gráfico 1	— Comparativo da Taxa de Contratação do Serviço para Papel de Parede (%)	57
Gráfico 2	— Comparativo da Taxa de Contratação do Serviço de instalação para Fechadura Digital (%)	59
Figura 3	— Análise Econométrica Papel de parede	63
Figura 4	— Análise econométrica de Fechadura digital	65
Quadro 1	— Venda de serviços no Digital Torneiras e Móvel de banheiro . . .	66

LISTA DE FÓRMULAS

Fórmula 1 —	56
Fórmula 2 —	58
Fórmula 3 —	60
Fórmula 4 —	69

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Síntese comparativa	35
Tabela 2 — Resumo do desenho das intervenções da pesquisa	55
Tabela 3 — Frequências observadas	56
Tabela 4 — Frequências observadas	58

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
BIT	Behavioural Insights Team
NBR	Norma Brasileira
QDF	Query Deserved Freshness - Atualidade apropriada à consulta
Qlik	Qlik Sense (software de análise de dados)
UPM	Universidade Presbiteriana Mackenzie

LISTA DE SÍMBOLOS

%	Porcentagem
p	Valor de significância estatística (p-value)
R\$	Real (moeda brasileira)
χ^2	Qui-quadrado

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	QUESTÃO DE PESQUISA	18
1.2	HIPÓTESE	18
1.3	OBJETIVOS	19
1.3.1	OBJETIVOS GERAIS	19
1.3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19
1.4	JUSTIFICATIVA	20
2	REFERENCIAL TEÓRICO	22
2.1	FUNDAMENTOS DA RACIONALIDADE LIMITADA E SOCIAL	22
2.2	ARQUITETURA DE ESCOLHA E NUDGES	23
2.3	APLICAÇÕES EM <i>MARKETING</i> , CONSUMO E AMBIENTE DIGITAL	25
2.3.1	Serviços, inovação e economia do compartilhamento	26
2.3.2	Árvores de decisão e arquitetura de escolha: analisando os efeitos dos <i>nudges</i> na jornada do consumidor	28
2.4	LITERATURA SOBRE NUDGES DE OPÇÃO PREDEFINIDA (<i>DEFAULT RULES</i>)	31
2.4.1	Casos Clássicos	32
2.4.2	Avanços Intermediários	32
2.4.3	Evidências recentes em consumo e serviços	33
2.4.4	Novas fronteiras	34
2.4.5	Síntese Comparativa de Estudos sobre Defaults	34
2.4.6	Análise crítica: eficácia comportamental e limites éticos das opções predefinidas	35
2.5	OUTRAS CATEGORIAS DE NUDGES RELEVANTES	37
2.6	APLICAÇÕES DA TEORIA DOS <i>NUDGES</i> NO CONTEXTO BRASILEIRO	38
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	42
3.1	DELINEAMENTO E NATUREZA DO ESTUDO	42
3.2	COLETA DE DADOS E FONTES DE EVIDÊNCIA	44
3.3	GRUPOS DE ANÁLISE	45
3.4	FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE QUANTITATIVA	48
3.4.1	Teste de Qui-Quadrado: fundamentos teóricos e aplicabilidade	51
3.5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	52
4	ANÁLISE DOS RESULTADOS	54
4.1	ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS	54
4.2	DESENHO DA INTERVENÇÃO	55
4.3	CATEGORIA DE PRODUTO: PAPEL DE PAREDE	56

4.4	CATEGORIA DE PRODUTO: FECHADURA DIGITAL	57
4.5	ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA	59
4.5.1	Análise Estatística dos Resultados	61
4.5.2	Análise Estatística – Papel de Parede	61
4.5.3	Análise Estatística – Fechadura Digital	64
4.5.4	Serviços de controle (fora da intervenção): torneiras e móveis de banheiro	66
4.6	ANÁLISE DOS RESULTADOS	66
4.7	COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS EXPOSTO E CONTROLE (PÓS-INTERVENÇÃO)	67
4.8	POSSÍVEIS FATORES EXTERNOS E LIMITAÇÕES ANALÍTICAS	68
4.9	ESTIMATIVA DO EFEITO DA INTERVENÇÃO (COMPARAÇÃO DIRETA ENTRE GRUPOS NO PÓS-INTERVENÇÃO)	68
5	CONCLUSÃO	71
	REFERÊNCIAS	74

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a experiência do cliente (CX) consolidou-se como um dos principais pilares estratégicos do varejo contemporâneo. Em mercados altamente competitivos e saturados, a simples oferta de produtos de qualidade e com preços acessíveis não é mais suficiente para assegurar a fidelização dos consumidores (LEMON; VERHOEF, 2016). Cada vez mais, os clientes atribuem valor à forma como são atendidos e acompanhados ao longo de toda a sua jornada de compra. Essa mudança tem impulsionado empresas como Amazon, Starbucks e Magalu a investirem em ecossistemas integrados, com jornadas fluídas, personalizadas e conectadas em múltiplos canais (MCKINSEY & COMPANY, 2022).

De acordo com uma pesquisa da Accenture (2022), 21% das empresas globais indicam a experiência do cliente como uma das suas principais prioridades estratégicas. Nesse mesmo sentido, o relatório da PwC (2018) revela que 73% dos consumidores consideram a experiência tão importante quanto o produto em si, enquanto a Qualtrics (2023) aponta que 70% abandonam marcas após uma única interação negativa. Esses dados sugerem que proporcionar experiências coerentes, envolventes e resolutivas em todos os pontos de contato tornou-se um fator crítico de diferenciação no varejo.

Além das dimensões emocionais e relacionais, a personalização e a conveniência têm ganhado destaque nas estratégias de CX. Tecnologias de *big data* e inteligência artificial têm possibilitado recomendações automatizadas, ofertas individualizadas e comunicação segmentada — elementos que aumentam o engajamento do consumidor e otimizam sua experiência (SHANKAR *et al.*, 2011). Contudo, ainda há espaço para ampliar a aplicação sistemática de ferramentas da economia comportamental, que podem oferecer alternativas eficazes para reduzir fricções e melhorar a conversão em ambientes digitais.

A economia comportamental oferece evidências robustas de que o comportamento dos indivíduos nem sempre é orientado por racionalidade plena. Diversos vieses cognitivos, como a inércia, a aversão à perda e o excesso de opções, afetam a forma como os consumidores tomam decisões (THALER; SUNSTEIN, 2008). Além disso, os julgamentos e decisões do mundo real são influenciados por expectativas sociais e problemas de autocontrole. A arquitetura de escolha — entendida como a maneira pela qual as opções são apresentadas — pode, portanto, influenciar significativamente essas decisões. Nesse contexto, o termo

nudges surge como intervenções sutis que alteram a arquitetura de escolha e consequentemente o comportamento de maneira previsível, sem restringir a liberdade de escolha.

Embora esses princípios tenham sido aplicados com sucesso em áreas como saúde e finanças, sua adoção no varejo ainda enfrenta desafios práticos. DeVine e Gilson (2010) destacam que muitas organizações encontram dificuldades em operacionalizar intervenções comportamentais de maneira consistente. Sem um desenho robusto, os *nudges* podem gerar impactos limitados ou até efeitos indesejados na jornada do consumidor.

Diante desse cenário, esta pesquisa concentra-se em um tipo específico de *nudge*: a opção predefinida (*default rule*). A intervenção foi aplicada no comércio eletrônico (site) de uma multinacional do setor de materiais de construção, por meio da pré-seleção do serviço de instalação no momento do *checkout* online.

Os produtos escolhidos para o estudo — papel de parede e fechaduras eletrônicas — apresentam relevância estratégica, pois exigem mão de obra especializada para instalação, apesar de serem vendidos como itens de autosserviço. O objetivo é compreender como a adoção de uma opção predefinida no processo de compra online pode influenciar a decisão do consumidor de contratar ou não o serviço de instalação, contribuindo tanto para a compreensão da experiência do cliente na jornada digital quanto para a análise de implicações gerenciais relacionadas à adoção de serviços complementares, à ampliação da receita associada a serviços e à captura de valor no varejo

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA

O emprego de *nudge* de opção predefinida, no checkout online, afetam a decisão dos clientes de contratar serviços de instalação de papel de parede e fechaduras eletrônicas em uma multinacional de home center durante o período de maio de 2025?

1.2 HIPÓTESE

O uso de *nudges* do tipo opção predefinida no *checkout* online influencia a decisão de consumidores que adquiriram papel de parede e fechaduras eletrônicas a também contratar os serviços de instalação oferecidos pela empresa.

1.3 OBJETIVOS

Este estudo investiga a aplicação de intervenções comportamentais baseadas em *nudges*, com foco na definição de opções predefinidas no processo de *checkout* de uma plataforma digital de varejo, com o objetivo de avaliar seus efeitos sobre a adesão dos clientes à contratação de serviços de instalação de produtos. A pesquisa foi conduzida no contexto de uma empresa multinacional do setor de *home center* e busca compreender em que medida essa estratégia de arquitetura de escolha digital influencia o comportamento dos consumidores no momento da decisão de adquirir tais serviços.

1.3.1 OBJETIVOS GERAIS

Investigar se a intervenção comportamental baseada na opção predefinida, aplicada durante a jornada de compra online no momento do *checkout*, influencia a decisão de consumidores que adquiriram papel de parede e fechaduras eletrônicas a também contratar o serviço de instalação desses produtos, no contexto de uma multinacional do setor de materiais de construção, durante o mês de maio de 2025.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Discutir brevemente pressupostos básicos e resultados empíricos da economia comportamental que fundamentam a abordagem dos nudges, destacando sua origem, evolução e principais autores que contribuíram para sua formulação;
- Revisar a literatura sobre teoria dos nudges no contexto do consumo, com ênfase nas categorias de arquitetura de escolha que envolvem opções predefinidas;
- Oferecer um estudo exploratório sobre a influência do *nudge* de opção predefinida no *checkout* online na decisão de contratação de serviços de instalação;
- Coletar e analisar dados, por meio de um teste A/B, para verificar diferenças nas taxas de contratação de serviços de instalação de papel de parede e fechaduras eletrônicas entre consumidores expostos à opção predefinida e aqueles que não receberam a intervenção.
- Identificar e discutir as implicações da pesquisa e as lacunas que podem orientar estudos futuros.

1.4 JUSTIFICATIVA

A economia tradicional parte do pressuposto de que os consumidores são agentes plenamente racionais, capazes de avaliar todas as alternativas disponíveis e escolher aquela que maximiza sua utilidade. Entretanto, a economia comportamental demonstra que, no cotidiano, as decisões são moldadas por heurísticas, vieses e limitações cognitivas que afetam tanto a percepção quanto o processamento das informações (MULLAINATHAN; THALER, 2001). Nesse contexto, a arquitetura de escolha proposta por Thaler e Sunstein (2008) constitui uma estrutura teórica relevante para compreender como pequenas modificações no ambiente decisório podem orientar preferências, reduzir fricções e facilitar decisões mais convenientes ao consumidor, preservando a liberdade de escolha.

O problema gerencial que motiva esta pesquisa decorre da baixa conversão na contratação de serviços de instalação no varejo de materiais de construção, mesmo em situações em que o produto adquirido exige conhecimento técnico para sua correta aplicação. Essa lacuna não apenas implica perda direta de receita, mas também compromete margens, amplia riscos operacionais e pode gerar experiências negativas ao consumidor. Esse fenômeno é coerente com diagnósticos apresentados pela literatura de inovação em serviços, que destaca a necessidade de integrar produtos e serviços para fortalecer propostas de valor e ampliar sustentabilidade competitiva (TIGRE; PINHEIRO, 2017).

A complexidade aumenta no ambiente digital, onde a jornada de compra exige esforço cognitivo substancial. O consumidor precisa comparar prestadores, avaliar riscos, estimar confiabilidade e decidir a partir de sinais incompletos. A ausência de referências tangíveis torna o processo mais oneroso, sobretudo em compras nas quais o cliente não detém conhecimento técnico suficiente para avaliar a execução do serviço. Inserir a instalação como uma opção predefinida no *checkout* reduz essas barreiras cognitivas, simplifica a jornada e oferece um sinal de segurança ancorado na reputação da marca. Essa perspectiva converge com a “nova economia política dos serviços” (KON, 2015), que enfatiza o papel dos serviços na criação de valor e na diferenciação competitiva.

Nesse cenário, autores como Vargo e Lusch (2021) reafirmam a centralidade do serviço na criação de valor, ao passo que Gebauer e Pawar (2022) sugerem como a digitalização amplia as possibilidades de integração entre bens e serviços. Complementarmente, Shankar e Jain (2022) podem influenciar experiências digitais bem estruturadas além da satisfação e retenção, reforçando a relevância de

estratégias que reduzam fricções e simplifiquem a jornada do cliente. Nesse sentido, Pereira e Moreira (2023) mostram que a adoção de serviços digitais pode estar associada a padrões superiores de adesão e ganhos marginais de receita, especialmente em contextos em que a integração entre produto e serviço desempenha papel central na proposta de valor.

Há, portanto, uma lacuna relevante: embora os *nudges* e a arquitetura de escolha tenham ampla aplicação documentada em setores como alimentação, finanças e consumo recorrente, sua utilização em ambientes de baixa padronização — como o varejo de materiais de construção — permanece subexplorada. Esse contexto, marcado por jornadas fragmentadas e serviços complementares pouco aproveitados, justifica a pertinência científica deste estudo (LARSEN; SIGURDSSON; BREIVIK, 2017).

Do ponto de vista gerencial, a pesquisa contribui ao analisar como a instalação definida como opção predefinida no ambiente digital pode estar associada à redução de custos de transação percebidos (ARIELY, 2008; BOTELHO; GUISSONI, 2020) e à simplificação da tomada de decisão. Mais do que facilitar escolhas individuais, essa abordagem revela caminhos para aprimorar a integração entre produtos e serviços e fortalecer estratégias de diferenciação em um mercado altamente competitivo.

Assim, a justificativa deste estudo assenta-se em duas dimensões complementares: (i) a contribuição acadêmica ao ampliar o debate sobre *nudges* em setores complexos e pouco estudados, e (ii) a contribuição gerencial ao oferecer evidências de como a arquitetura de escolha pode ser incorporada como instrumento estratégico para melhorar experiência, reduzir fricções e apoiar resultados econômicos que podem ser maximizados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 FUNDAMENTOS DA RACIONALIDADE LIMITADA E SOCIAL

A teoria econômica tradicional, de base neoclássica, concebe o processo de tomada de decisão como resultado da maximização racional da utilidade, em que os agentes são capazes de avaliar todas as alternativas disponíveis, calcular custos e benefícios e escolher a opção ótima (SAMUELSON, 1947). Esse modelo do *homo economicus* parte de pressupostos de informação perfeita e capacidade cognitiva ilimitada, mas progressivamente foi sendo questionado diante de evidências empíricas que revelaram padrões de comportamento sistematicamente distintos da racionalidade plena.

Herbert Simon (1955) foi pioneiro ao propor o conceito de racionalidade limitada, enfatizando que a mente humana não consegue processar todo o volume de informações disponíveis nem comparar todas as alternativas possíveis. Em vez de decisões perfeitamente otimizadas, os indivíduos recorrem a regras simplificadas de julgamento, adotando soluções consideradas “satisfatórias” diante de restrições cognitivas e contextuais. Esse deslocamento conceitual abriu caminho para a economia comportamental, ao reconhecer que a racionalidade humana opera dentro de limites psicológicos e ambientais.

Avanços posteriores foram trazidos pelos trabalhos de Daniel Kahneman e Amos Tversky (1974), que demonstraram como os indivíduos utilizam heurísticas — atalhos mentais que reduzem a complexidade da decisão — mas que podem gerar vieses sistemáticos. Entre os principais, destacam-se a heurística da disponibilidade (tendência a julgar eventos como mais prováveis quando facilmente lembrados), a da representatividade (inferências baseadas em similaridade a estereótipos) e a da ancoragem (influência de valores iniciais na estimativa de resultados). Essas descobertas mostraram que desvios não são aleatórios, mas previsíveis, transformando a compreensão sobre comportamento econômico.

Kahneman (2011) consolidou essas ideias ao apresentar o modelo dos sistemas duais de pensamento. O Sistema 1, rápido, automático e intuitivo, opera com baixo esforço cognitivo e guia grande parte das escolhas cotidianas. Já o Sistema 2, mais lento, deliberativo e analítico, é mobilizado em situações que exigem raciocínio complexo. Essa distinção ajuda a explicar por que muitas decisões de consumo ocorrem de maneira pouco refletida, influenciadas por vieses e pelo

contexto no qual são apresentadas.

Além dos limites cognitivos, aspectos sociais desempenham papel central no processo decisório. Bowles (2016) argumenta que preferências e escolhas não podem ser entendidas apenas como atributos individuais, mas são moldadas por normas e instituições que estruturam a vida em sociedade. Robert Cialdini (2007), por sua vez, destaca a influência da prova social, segundo a qual indivíduos tendem a seguir o comportamento da maioria em contextos de incerteza, interpretando-o como guia válido de ação. Esses elementos mostram que a racionalidade é simultaneamente limitada e social, construída no entrelaçamento entre capacidades cognitivas individuais e pressões contextuais e coletivas.

Assim, a literatura aponta para a necessidade de modelos mais realistas de comportamento econômico, que considerem tanto as restrições cognitivas quanto as influências sociais. É a partir desse pano de fundo que emergem conceitos como arquitetura de escolha e *nudges*, abordados nas próximas seções, que buscam justamente explorar essas limitações de forma prática, com aplicações em consumo, políticas públicas e ambiente digital.

2.2 ARQUITETURA DE ESCOLHA E NUDGES

O reconhecimento de que os indivíduos tomam decisões sob restrições cognitivas e sociais conduziu à necessidade de pensar como o ambiente influencia comportamentos. Nesse contexto, Thaler e Sunstein (2008) introduziram o conceito de arquitetura de escolha, definido como a forma pela qual alternativas são organizadas e apresentadas aos indivíduos. Cada configuração de escolhas, ainda que aparentemente neutra, exerce influência sobre os resultados, podendo facilitar ou dificultar determinados caminhos.

As intervenções concebidas pelos arquitetos de escolha foram denominadas nudges, termo frequentemente traduzido como “empurrões sutis”. De modo geral, esses mecanismos consistem em alterações no contexto em que as decisões são apresentadas aos indivíduos, com o objetivo de influenciar comportamentos de forma previsível. Tais intervenções não restringem o conjunto de alternativas disponíveis nem impõem escolhas obrigatórias, mas reorganizam o ambiente decisório de modo a facilitar determinadas opções. Nesse sentido, a lógica do nudge baseia-se na ideia de que pequenas modificações na forma como as alternativas são estruturadas podem orientar decisões sem comprometer a autonomia do

indivíduo, preservando sua liberdade de escolha ao mesmo tempo em que tornam certas decisões mais salientes ou cognitivamente acessíveis (THALER; SUNSTEIN, 2008).

Diversas tipologias foram propostas para organizar as técnicas de *nudging*. O *Behavioural Insights Team* (2010), em parceria com o *Cabinet Office* do Reino Unido, desenvolveu o modelo *MINDSPACE*, um dos primeiros *frameworks* para orientar a formulação de políticas públicas baseadas em economia comportamental. O acrônimo representa nove fatores que influenciam o comportamento humano: *Messenger* (mensageiro), *Incentives* (incentivos), *Norms* (normas sociais), *Defaults* (opções padrão), *Saliency* (saliência), *Priming* (ativação cognitiva), *Affect* (emoções), *Commitments* (compromissos) e *Ego* (autoimagem). Anos mais tarde, o mesmo grupo propôs o modelo *EAST* (*Easy, Attractive, Social, Timely*), com foco mais pragmático, buscando tornar as intervenções mais aplicáveis em políticas e programas corporativos. O *MINDSPACE* estabeleceu as bases conceituais, enquanto o *EAST* consolidou a operacionalização dos *nudges* em larga escala.

Münscher, Vetter e Scheuerle (2016), fizeram uma revisão ampla de literatura sobre nudge e construíram uma taxonomia acadêmica das arquiteturas de escolha, organizada em três grandes grupos: (i) intervenções informacionais, que alteram a forma de apresentar informações (ex.: framing ou enquadramentos ou molduras); (ii) intervenções estruturais, que modificam a estrutura da escolha, como a introdução de defaults ou alteração da ordem das opções; e (iii) intervenções de suporte à decisão, que fornecem feedbacks, lembretes ou compromissos prévios. Essa classificação contribui para sistematizar a variedade de intervenções aplicadas em contextos de consumo, saúde, finanças e políticas públicas.

Apesar de seu potencial para influenciar comportamentos de maneira não coercitiva, os nudges também têm sido alvo de críticas na literatura. Sunstein (2015) argumenta que a legitimidade dessas intervenções depende fundamentalmente de critérios como transparência, previsibilidade e da possibilidade de fácil reversão por parte do indivíduo, garantindo que a autonomia decisória seja preservada. Por outro lado, autores como Rebonato (2012) questionam os limites éticos dessas intervenções, destacando que mudanças sutis na arquitetura de escolha podem, em determinados contextos, aproximar-se de práticas de manipulação, sobretudo quando aplicadas em ambientes comerciais nos quais existem interesses privados claros.

Portanto, a arquitetura de escolha e os *nudges* representam uma evolução do pensamento econômico ao incorporar limites cognitivos e sociais no desenho de políticas e estratégias. Ao mesmo tempo, exigem reflexão crítica sobre seus impactos éticos e institucionais. Essa tensão entre eficácia e legitimidade acompanha todo o debate contemporâneo sobre o tema e será aprofundada nas seções seguintes, que exploram aplicações práticas, especialmente em *marketing* e ambientes digitais.

2.3 APLICAÇÕES EM *MARKETING*, CONSUMO E AMBIENTE DIGITAL

A compreensão de que a forma como escolhas são apresentadas influencia decisões abriu espaço para aplicações em diversos campos, entre eles o *marketing* e o consumo. No varejo, a competição pela atenção do consumidor é intensa, e pequenas alterações no ambiente de decisão podem gerar impactos relevantes em comportamento de compra e adoção de serviços.

Um dos primeiros estudos aplicados foi conduzido por Wansink (2006), que demonstrou como a disposição de alimentos em supermercados e refeitórios influencia padrões de consumo. Alterações aparentemente simples — como o tamanho das tigelas de sopa ou a posição de produtos em gôndolas — resultaram em aumento significativo da ingestão de alimentos, mesmo sem que os consumidores percebessem. Essa evidência reforça que o ambiente físico pode moldar escolhas de consumo de maneira previsível.

Com a transformação digital, esse raciocínio foi estendido ao ambiente online. Weinmann, Schneider e Brocke (2016) cunharam o termo digital *nudging*, definindo-o como o uso de elementos de design de interfaces digitais para influenciar o comportamento dos usuários em sistemas de informação. Exemplos incluem destacar determinadas opções com cores chamativas, modificar a ordem de exibição de produtos em sites de *e-commerce* ou apresentar mensagens contextuais que orientam a tomada de decisão.

O potencial dos digital *nudges* é amplo porque a arquitetura de escolha pode ser ajustada em escala massiva, alcançando milhões de consumidores simultaneamente, com custos marginais reduzidos. Isso explica o crescente interesse de empresas e pesquisadores em compreender como pequenas alterações de design impactam taxas de conversão, satisfação do cliente e engajamento digital.

Entretanto, o uso de nudges no ambiente digital também intensifica os debates éticos. Se, por um lado, eles podem simplificar escolhas e auxiliar o consumidor, por outro podem ser usados para induzir decisões contrárias ao seu melhor interesse, como a contratação de serviços não desejados. Assim, o estudo das aplicações em marketing e consumo não pode se restringir à eficácia, devendo também considerar questões de legitimidade, transparência e confiança.

Esse debate é particularmente relevante para o contexto desta dissertação, uma vez que a análise recai sobre o varejo digital de materiais de construção e a adoção de serviços complementares. Como é discutido a seguir, entre as diversas técnicas de *nudging* aplicadas ao consumo, as opções predefinidas (*default rules*) destacam-se pela consistência empírica de seus efeitos e pela pertinência para o problema de pesquisa aqui investigado.

2.3.1 Serviços, inovação e economia do compartilhamento

A literatura contemporânea sobre serviços evidencia uma mudança estrutural na dinâmica econômica global. Kon (2015) argumenta que os serviços deixaram de ocupar posição periférica em relação à indústria para se tornarem protagonistas do desenvolvimento, configurando uma nova economia política dos serviços. Essa transformação reposiciona o setor terciário não apenas como suporte à produção de bens, mas como motor de crescimento, competitividade e inovação.

No contexto dessa transição, o consumo de serviços passa a envolver decisões cognitivamente mais complexas que a compra de bens materiais, pois exige confiança, percepção de valor e redução de incertezas quanto à execução. Tais características ampliam o espaço para o uso de intervenções comportamentais, como os nudges, capazes de reduzir a fricção e facilitar a adesão do consumidor a soluções intangíveis e complementares. Em ambientes digitais, a arquitetura de escolha exerce papel decisivo: pequenas alterações na forma como os serviços são apresentados — como pré-seleção de opções, provas sociais ou mensagens de enquadramento positivo — podem aumentar a propensão do cliente à contratação, transformando barreiras cognitivas em oportunidades de engajamento.

A contratação de serviços no varejo brasileiro de materiais de construção

implica não apenas analisar um fenômeno econômico emergente, mas também observar como as decisões de consumo podem ser moldadas por estímulos comportamentais sutis, alinhando inovação em serviços, economia do compartilhamento e economia comportamental. Nesse sentido, o uso de nudges oferece um caminho promissor para tornar as jornadas de consumo mais simples, personalizadas e aderentes às reais necessidades do cliente.

A inovação em serviços é um desdobramento natural dessa evolução. Pinheiro et al. (2019) destacam que a chamada economia do compartilhamento representa um dos vetores mais relevantes das transformações recentes, reorganizando o consumo em torno de plataformas digitais que conectam empresas, consumidores e prestadores de forma colaborativa. Vasconcellos, Silva e Pereira (2011) acrescentam que a inovação em serviços pode ocorrer em múltiplas dimensões — produto, processo, mercado e modelo organizacional —, o que abre espaço para compreender práticas como nudges e arquiteturas de escolha como formas de inovação voltadas a moldar experiências de consumo. De forma complementar, Kubota et al. (2012) ressaltam que a inovação em serviços no Brasil possui especificidades relacionadas ao contexto institucional e competitivo, mas constitui elemento central para a diferenciação e o fortalecimento da produtividade empresarial.

Essa discussão pode ser ampliada a partir de análises de cunho estrutural. Rifkin (2001), ao introduzir o conceito de era do acesso, argumenta que o capitalismo contemporâneo desloca progressivamente seu eixo da propriedade de bens para o acesso a soluções integradas, nas quais os serviços representam a principal fonte de valor econômico. Nesse cenário, empresas deixam de oferecer apenas produtos para entregar pacotes que combinam bens e serviços, fenômeno diretamente observável no varejo de materiais de construção, quando a instalação é incorporada à jornada de compra. Em paralelo, Gorz (2005) destaca que o valor econômico na atualidade é cada vez mais determinado por ativos imateriais, como conhecimento, confiança e credibilidade. Essa perspectiva é particularmente útil para interpretar a decisão do consumidor em contratar serviços de instalação: não se trata apenas de uma escolha técnica ou funcional, mas de uma decisão permeada por elementos intangíveis que reduzem incertezas e ampliam a percepção de segurança.

No plano organizacional, Álvares e Barbieri (2019) defendem que a inovação em serviços deve ser concebida de forma horizontal, envolvendo tecnologia, práticas de gestão, redes colaborativas e contextos institucionais locais. Essa abordagem

aproxima o debate teórico da realidade brasileira e demonstra que intervenções digitais, como a opção predefinida, podem ser interpretadas como inovações organizacionais de baixo custo e alto impacto, capazes de alterar a estrutura de incentivos no processo de decisão do consumidor.

Por outro lado, reflexões críticas alertam para as limitações do modelo. Schor (2020), ao analisar a trajetória da economia do compartilhamento, argumenta que muitas das iniciativas inicialmente orientadas pela lógica da colaboração foram apropriadas por grandes plataformas digitais, que concentraram valor e reproduziram assimetrias de poder. Esse desdobramento sugere que a inovação em serviços não é neutra e pode implicar dilemas econômicos e sociais. Tal advertência é relevante para esta pesquisa, uma vez que a utilização de *nudges* digitais, embora potencialmente eficaz para ampliar a contratação de serviços, deve ser examinada à luz de questões éticas e de legitimidade.

Dessa forma, a literatura sobre serviços, inovação e economia do compartilhamento fornece uma moldura estrutural, organizacional e crítica que sustenta a análise desta dissertação. A incorporação de arquiteturas de escolha em plataformas digitais de varejo pode ser interpretada como um desdobramento dessas transformações, articulando os avanços da economia comportamental com a dinâmica contemporânea dos serviços e evidenciando como mecanismos aparentemente sutis podem assumir papel estratégico na configuração dos mercados.

2.3.2 Árvores de decisão e arquitetura de escolha: analisando os efeitos dos *nudges* na jornada do consumidor

De acordo com Breiman et al. (1984) a árvore de decisão (*decision Tree*) é uma técnica estatística e de aprendizado supervisionado amplamente utilizada em tarefas de classificação e regressão, trata-se de uma estrutura hierárquica que organiza decisões em nós sucessivos: cada nó representa uma condição ou teste aplicado a uma variável, cada ramificação corresponde a um resultado possível desse teste e, por fim, cada folha representa um desfecho ou classe resultante.

A principal vantagem desse modelo reside em sua alta interpretabilidade (MURPHY, 2012). Enquanto algoritmos mais complexos, como redes neurais ou modelos de “caixa-preta”, apresentam limitações em termos de explicação dos resultados, a lógica de uma árvore de decisão é transparente e rastreável, permitindo a compreensão detalhada de cada passo do processo. Essa

característica torna a árvore de decisão especialmente adequada em pesquisas que buscam analisar processos de tomada de decisão humana, como ocorre no campo da Economia Comportamental.

No âmbito de estudos aplicados em marketing e comportamento do consumidor, árvores de decisão têm sido utilizadas para mapear trajetórias de consumo, prever padrões de compra e identificar fatores determinantes das escolhas dos clientes (WONG *et al.*, 2017). Sua representação visual é particularmente valiosa quando se deseja comunicar de forma clara e intuitiva os caminhos percorridos pelo consumidor em diferentes contextos decisórios.

No presente estudo, a árvore de decisão é utilizada como instrumento analítico complementar à investigação dos efeitos dos *nudges* na jornada de compra. Diferentemente de seu uso preditivo tradicional, a ferramenta é aqui empregada de forma interpretativa, com o objetivo de mapear e visualizar os caminhos decisórios percorridos pelos consumidores diante das opções apresentadas. Essa estrutura gráfica permite representar como a exposição ao *nudge* de opção predefinida altera o percurso das escolhas ao longo do processo de compra, destacando pontos de convergência, bifurcação e desistência. Assim, a árvore de decisão não busca prever comportamentos futuros, mas como influencia o comportamento observado durante a intervenção.

A utilização da árvore de decisão permite estruturar a jornada do cliente de forma integrada, desde a busca inicial pelo produto, seja a fechadura digital ou o papel de parede, até a decisão final no checkout. Ao organizar os diferentes caminhos possíveis de forma sequencial e hierarquizada, esse recurso analítico evita a fragmentação dos dados e oferece uma visão sistêmica do processo decisório, tornando mais clara a relação entre as etapas da jornada de compra e os desfechos observados.

Além disso, a árvore de decisão possibilita o isolamento da variável central de interesse da pesquisa. O nó correspondente à identificação da opção de instalação pré-definida no momento do checkout representa diretamente a intervenção comportamental analisada, permitindo distinguir de maneira objetiva os consumidores expostos ao *nudge* daqueles não expostos. Essa separação clara entre os grupos reforça a coerência do desenho empírico e facilita a interpretação dos efeitos associados à arquitetura de escolha adotada.

Outro aspecto relevante desse instrumento é sua capacidade de explicitar não

apenas os resultados finais, mas também os caminhos que conduzem a cada decisão. Os ramos subsequentes da árvore estão associados tanto a escolha de contratar ou não o serviço de instalação quanto os fatores que podem influenciar essa decisão, como a percepção de preço, o nível de confiança na marca ou a avaliação da necessidade de conhecimento técnico especializado. Dessa forma, a árvore de decisão contribui para uma leitura mais rica do comportamento observado, indo além de uma análise puramente dicotômica.

Essa abordagem está alinhada com os princípios da Economia Comportamental, segundo os quais alterações sutis no ambiente decisório — os chamados *nudges* — podem influenciar escolhas de maneira previsível, sem restringir a liberdade individual (THALER; SUNSTEIN, 2008). Nesse sentido, a árvore de decisão transcende sua função estatística tradicional e assume o papel de instrumento analítico e didático, ao permitir comunicar de forma clara tanto o desenho da pesquisa quanto os mecanismos pelos quais a intervenção comportamental se relaciona com os resultados empíricos observados.

Compreendida como um instrumento analítico e didático, e não como um modelo estatístico preditivo baseado em dados empíricos observados, a árvore de decisão adotada neste estudo dialoga diretamente com a literatura que trata da análise da jornada do consumidor em ambientes complexos de decisão. Seu uso está associado à necessidade de representar, de forma estruturada, os múltiplos caminhos possíveis ao longo do processo de escolha, especialmente em contextos digitais nos quais pequenas alterações na arquitetura de escolha podem produzir efeitos relevantes.

A literatura contemporânea reforça a adequação desse tipo de recurso para a compreensão das jornadas de consumo. Lemon e Verhoef (2016) argumentam que a análise da *customer journey* exige modelos capazes de captar múltiplos pontos de contato e decisões sucessivas, o que torna a árvore de decisão particularmente apropriada por sua simplicidade interpretativa e capacidade de integrar diferentes etapas do processo decisório. De forma complementar, Wedel e Kannan (2016) destacam que representações gráficas de decisão auxiliam na tradução de estruturas decisórias complexas em narrativas acessíveis, contribuindo tanto para a análise acadêmica quanto para a comunicação dos mecanismos subjacentes às escolhas.

Nesse sentido, a utilização da árvore de decisão nesta dissertação não tem como objetivo estimar probabilidades ou prever comportamentos individuais, mas

sim oferecer uma representação lógica dos fluxos possíveis da jornada de compra analisada. Essa abordagem combina consistência metodológica e clareza expositiva, ao permitir explicitar o papel da intervenção comportamental no ambiente decisório e facilitar a articulação entre o referencial teórico e os resultados empíricos observados.

No capítulo metodológico, apresenta-se a árvore de decisão elaborada para este estudo, na qual são representados os possíveis fluxos da jornada de compra considerados na análise, funcionando como um instrumento de apoio à interpretação dos resultados e à compreensão do desenho da pesquisa.

2.4 LITERATURA SOBRE NUDGES DE OPÇÃO PREDEFINIDA (*DEFAULT RULES*)

Entre as diversas técnicas de arquitetura de escolha, as opções predefinidas (*default rules*) ocupam posição central na literatura em economia comportamental, tanto pela robustez empírica dos seus resultados quanto pela simplicidade conceitual que facilita sua aplicação em múltiplos contextos. O princípio que sustenta os *defaults* é intuitivo: quando uma opção é configurada como padrão, ela tende a ser automaticamente mantida, salvo se o indivíduo realizar um esforço deliberado para alterá-la. Essa dinâmica, aparentemente neutra, revela-se profundamente influente, pois mobiliza vieses cognitivos amplamente documentados, como a aversão à perda, o viés de status quo, a preguiça cognitiva e a interpretação da opção padrão como recomendação social implícita

Além disso, a eficácia dos defaults é reforçada pelo mecanismo de economia cognitiva: ao reduzir o número de decisões conscientes e o esforço mental necessário para deliberar, a opção padrão poupa recursos cognitivos escassos e oferece ao decisor uma sensação de segurança e conveniência. Como apontam Thaler e Sunstein (2008), as escolhas humanas não ocorrem em um vácuo racional, mas dentro de um “ambiente de decisão” que pode amplificar ou atenuar vieses preexistentes. Nesse contexto, os defaults constituem um elemento central da arquitetura de escolha, pois organizam o ambiente decisório de forma a orientar comportamentos de maneira previsível, sem eliminar alternativas nem restringir a liberdade de escolha do indivíduo.

A literatura sobre *default rules* pode ser organizada em quatro grandes estágios de maturação teórica e empírica: (1) a fase clássica, marcada pela demonstração da intervenção e do poder do *opt-out* sobre o *opt-in*; (2) os avanços intermediários, que expandem o conceito para decisões de consumo e alimentação;

(3) as aplicações recentes em contextos digitais e de serviços ; e (4) as novas fronteiras, em que a personalização algorítmica redefine o papel dos defaults no ambiente digital contemporâneo

2.4.1 Casos Clássicos.

O estudo seminal de Madrian e Shea (2001) é amplamente reconhecido como o ponto de inflexão na compreensão dos efeitos comportamentais dos *defaults*. Realizado em uma grande corporação norte-americana, o estudo envolveu cerca de 3.000 funcionários e comparou dois regimes de adesão ao plano de aposentadoria 401(k). Antes da intervenção, o modelo de adesão exigia ação de ativa participação (*opt-in*), resultando em 49% de participação. Após a implementação do modelo automático com opção de saída (*opt-out*), a taxa de adesão saltou para 86% em apenas quatro meses, mantendo-se próxima de 80% após três anos. O resultado demonstrou que a inércia comportamental e o viés de procrastinação desempenham papel decisivo em decisões intertemporais. Contudo, Madrian e Shea também apontaram que a maior adesão não garantia níveis ótimos de contribuição, expondo a necessidade de calibrar *defaults*.

Esse resultado mostrou que a decisão de poupar não dependia apenas da preferência individual ou do acesso à informação, mas também da configuração inicial oferecida pela empresa. O estudo tornou-se referência ao evidenciar que *defaults* podem superar barreiras de racionalidade limitada em decisões de longo prazo. Contudo, também levantou debates: a maior adesão não garantia que os níveis de contribuição fossem adequados, expondo a necessidade de calibrar *defaults* com sensibilidade às necessidades individuais.

2.4.2 Avanços Intermediários

Johnson e Goldstein (2003) investigaram os efeitos dos defaults em contextos de elevada sensibilidade ética ao comparar os sistemas de doação de órgãos adotados em diferentes países europeus. Os autores observaram que países que utilizam regimes de consentimento ativo (*opt-in*), como a Alemanha, apresentam taxas de doação relativamente baixas, situadas entre 10% e 20%. Em contraste, países que adotam regimes de não recusa (*opt-out*), como a Áustria, registram taxas superiores a 90%. Essa diferença, amplamente atribuída à configuração da opção padrão, evidencia a força do mecanismo de default mesmo em decisões altamente sensíveis. Ao mesmo tempo, tais resultados estimularam um amplo debate na literatura sobre os limites éticos da arquitetura de escolha e sobre as implicações

dessas intervenções para o princípio do consentimento informado.

Dinner et al. (2011) e colaboradores examinaram a contratação automática de seguros complementares em sites de *e-commerce*. Em um experimento, consumidores foram divididos em dois grupos: em um, o seguro vinha pré-selecionado (condição *default*); no outro, era necessária a opção ativa (grupo controle). Os resultados mostraram que 61% mantiveram o seguro na condição pré-selecionada, contra 28% no grupo controle, um acréscimo de 33 pontos percentuais. O estudo reforçou que os defaults operam em decisões de baixo envolvimento cognitivo, mas evidenciou riscos éticos, já que consumidores podem arcar com custos financeiros sem plena consciência da escolha.

Transpondo o debate para a saúde pública e hábitos alimentares, Lunn et al. (2016) conduziram experimentos em cantinas universitárias na Irlanda. Em um grupo, o prato saudável era apresentado como opção padrão, e em outro, a escolha era livre. Os resultados mostraram que 66% dos estudantes aceitaram a refeição saudável quando configurada como *default*, contra 32% no grupo controle. O estudo ilustra como defaults podem facilitar mudanças comportamentais em prol de objetivos coletivos, como uma dieta mais saudável, sem restringir a autonomia individual.

2.4.3 Evidências recentes em consumo e serviços

Com o avanço dos mercados digitais e das preocupações ambientais, Kessler, Reisch e Banerjee (2021) investigaram *defaults* aplicados ao consumo sustentável. Em supermercados europeus, testaram listas digitais de compras em que produtos ecológicos eram pré-selecionados como padrão. Quando o item sustentável aparecia como *default*, 68% dos consumidores o mantiveram, comparado a 42% no grupo de controle, um aumento de 26 pontos percentuais. O estudo é relevante por mostrar que *defaults* podem alinhar escolhas individuais a metas coletivas, como sustentabilidade, e que sua eficácia é mais forte quando o custo adicional é baixo.

Com o intuito de investigar opções predefinidas em contextos Hedônicos Robinson et al. (2022) , realizaram um experimento de campo em restaurantes do Reino Unido. O resultado mostrou aumento de 16 pontos percentuais na escolha do prato saudável (de 45% para 61%) quando este aparecia como opção predefinida

nos menus digitais. A pesquisa demonstra que o efeito do *default* não se restringe a decisões utilitárias, mas também atua em escolhas ligadas ao prazer e é mais eficaz entre consumidores que não tinham preferências claras a priori.

2.4.4 Novas fronteiras

Em um dos estudos mais recentes sobre *defaults* em comércio eletrônico, Banerjee e John (2022) testaram a pré-seleção de garantias estendidas em compras online. Os resultados indicaram um aumento médio de 22% na contratação do serviço, especialmente em produtos de menor valor. A principal contribuição foi demonstrar o alto potencial de conversão comercial dos *defaults* em ambientes digitais, mas o estudo também destacou os dilemas éticos, já que muitos consumidores não perceberam a inclusão do serviço, levantando preocupações sobre transparência

A fronteira mais recente da literatura é marcada pelo avanço dos *defaults* algorítmicos. Por exemplo Chiam, Lim e Teredesai (2024) desenvolveram o modelo *NudgeRank*, um sistema de recomendação baseado em inteligência artificial que personaliza *defaults* conforme o histórico comportamental de cada usuário. A abordagem alcançou 87% de acurácia preditiva na adesão a padrões de saúde digital. Embora aumente a eficácia das intervenções, esse cenário amplia os riscos de opacidade e manipulação, exigindo maior atenção à governança ética e regulatória dos *nudges* personalizados.

2.4.5 Síntese Comparativa de Estudos sobre Defaults

A Tabela 1, a seguir, consolida os principais estudos empíricos sobre a opção predefinida, organizados em ordem cronológica. Esta síntese visual permite comparar a Metodologia, o Contexto de Aplicação, a Magnitude do Efeito e as Implicações de cada intervenção (*nudge*), destacando a consistência dos resultados em diferentes domínios.

Tabela 1 — Síntese comparativa

Autor(es)	Ano	Contexto	Tipo de Default	Diferença	Implicações	Metodologia
Madrian & Shea	2001	Plano 401(k), EUA	<i>Opt-out</i>	+37 p.p.	Aumento de poupança em decisões financeiras complexas	Quase-experimental
Johnson & Goldstein	2003	Doação de órgãos, Europa	<i>Opt-out</i>	+70 p.p.	Questões éticas em escolhas sensíveis	Estudo comparativo de registros nacionais
Dinner et al.	2011	Seguros online	Pré-seleção	+33 p.p.	Confirma status quo bias em consumo digital	Experimento controlado em laboratório
Lunn et al.	2016	Cantinas universitárias, Irlanda	Opção saudável	+34 p.p.	Políticas de saúde pública	Experimento de campo
Kessler et al.	2021	Supermercados, Europa	Produto verde	+26 p.p.	Incentivo a consumo sustentável	Experimento de campo (A/B test)
Robinson et al.	2022	Restaurantes, Reino Unido	Menu digital saudável	+16 p.p.	Influência em escolhas hedônicas	Experimento de campo randomizado
Banerjee & John	2022	E-commerce, global	Garantia pré-selecionada	+22 p.p.	Conversão digital de serviços complementares	Experimento de campo (A/B test)
Chiam et al.	2024	Saúde digital (IA)	<i>Default</i> algorítmico	87% de precisão	Personalização dinâmica com riscos éticos	Modelo preditivo em big data

Fonte: Elaboração própria.

2.4.6 Análise crítica: eficácia comportamental e limites éticos das opções predefinidas

A revisão da literatura revela que as opções predefinidas (*default rules*) configuram uma das intervenções mais robustas e replicáveis da economia comportamental. Os experimentos conduzidos por Madrian e Shea (2001), Johnson

e Goldstein (2003), Dinner et al. (2011) e Robinson et al. (2022) sugerem que pequenas alterações no estado inicial das opções podem gerar efeitos substanciais e duradouros sobre o comportamento humano. Em contextos tão distintos quanto poupança, saúde, alimentação e consumo digital, os *nudges* de opções predefinidas aumentam a adesão, evidenciando um efeito causal robusto sustentado por mecanismos cognitivos como a inércia decisória, a economia de esforço mental e a interpretação social da opção padrão como recomendação legítima (KAHNEMAN, 2011; THALER; SUNSTEIN, 2008).

Essa eficácia se explica pela capacidade do default de operar sobre o Sistema 1 descrito por Kahneman — rápido, automático e heurístico — reduzindo o conflito decisório e a fadiga cognitiva (SIMON, 1955; KAHNEMAN, 2011). Em ambientes complexos, nos quais o número de opções é elevado, a opção padrão atua como âncora cognitiva, preservando energia mental e conferindo sensação de segurança.

Entretanto, a migração dos defaults de contextos laboratoriais e políticas públicas para ambientes digitais de larga escala introduz novos dilemas éticos e regulatórios. O poder de moldar decisões de milhares de consumidores em tempo real levanta questões sobre a fronteira entre facilitação da escolha e manipulação comportamental (SUNSTEIN, 2022).

O primeiro desafio ético é o da transparência. Pesquisas como as de Dinner et al. (2011) e Banerjee e John (2022) mostram que muitos consumidores mantêm o default sem perceber conscientemente sua inclusão, o que suscita dúvidas quanto ao consentimento informado. Se o indivíduo não nota a presença do nudge, pode-se questionar se ele está realmente exercendo sua liberdade libertária de escolha. Como alertam Hausman e Welch (2010), a legitimidade do *nudge* depende de o decisor entender que está sendo influenciado e poder reverter facilmente a escolha.

Outro dilema é o da complacência e subotimalidade. Embora os *defaults* aumentem a adesão, podem levar à aceitação passiva de opções que não são necessariamente ótimas para o indivíduo. O caso de Madrian e Shea (2001) ilustra bem esse ponto: muitos empregados mantiveram contribuições mínimas ao plano de aposentadoria, revelando que o conforto cognitivo do *default* pode suplantar a reflexão sobre o que seria financeiramente melhor. Assim, emerge a responsabilidade ética do arquiteto de escolha de desenhar padrões que maximizem o bem-estar real do decisor, e não apenas a conveniência da adesão (THALER;

SUNSTEIN, 2008).

A fronteira contemporânea, marcada pelos *defaults* algorítmicos, amplia ainda mais esse debate (CHIAM; LIM; TEREDESAI, 2024). A personalização de padrões por meio de aprendizado de máquina introduz riscos de opacidade algorítmica e erosão da autonomia, pois o usuário muitas vezes desconhece as regras que determinam suas recomendações. Esse cenário conecta a literatura de *nudges* à discussão sobre governança de dados e regulação ética da inteligência artificial, exigindo um novo paradigma de transparência e auditabilidade das intervenções (SUNSTEIN, 2022; WEINMANN *et al.*, 2016).

Com base na revisão da literatura, vale ressaltar a relevância dos *nudges*. No contexto do varejo brasileiro de materiais de construção, os *defaults* oferecem um potencial expressivo para reduzir barreiras cognitivas na contratação de serviços complementares, como instalação e reforma. Após a decisão principal — muitas vezes exaustiva — de escolha do produto, o consumidor experimenta fadiga decisória, tornando-se mais propenso a aceitar soluções simplificadas apresentadas como padrão (DINNER *et al.*, 2011). O *default nudge* de serviço, portanto, atua como uma estratégia de facilitação, encurtando o caminho entre intenção e ação.

Contudo, a legitimidade do uso de *nudges* no varejo depende da observância de princípios éticos claros, como reversibilidade da escolha, transparência de custos e alinhamento entre os interesses do consumidor e da empresa. Quando desenhada de forma clara e compreensível, a opção padrão (*default*) pode contribuir para simplificar a jornada do cliente, reduzindo fricções no processo decisório e ampliando a satisfação pós-compra. Em contrapartida, quando estruturada de maneira opaca ou pouco transparente, a mesma estratégia pode ser percebida como manipulativa, comprometendo a confiança do consumidor e a percepção de valor da marca. Nesse sentido, a eficácia comportamental dos *defaults* torna-se socialmente sustentável apenas quando sua implementação está associada a práticas de design responsáveis, baseadas na transparência, na preservação da liberdade de escolha e no respeito à autonomia do consumidor.

2.5 OUTRAS CATEGORIAS DE NUDGES RELEVANTES

Embora as opções predefinidas se destaquem pela consistência dos resultados, outros tipos de *nudges* também exercem papel importante na literatura. Eles ajudam a compreender a diversidade de mecanismos de influência disponíveis

aos arquitetos de escolha e oferecem elementos comparativos para destacar por que os defaults são especialmente relevantes no contexto desta pesquisa.

Um desses mecanismos é a prova social. Cialdini (2007) demonstrou que, em situações de incerteza, indivíduos tendem a se orientar pelo comportamento da maioria, interpretando-o como referência válida de ação. Goldstein, Cialdini e Griskevicius (2008) exploraram esse princípio em um experimento em hotéis, informando aos hóspedes que “a maioria das pessoas reutiliza suas toalhas”. O simples enquadramento social elevou significativamente a taxa de reutilização em comparação à comunicação tradicional que destacava apenas aspectos ambientais. O estudo tornou-se um clássico ao mostrar que normas sociais descritivas funcionam como poderosos *nudges* em favor da sustentabilidade.

Outro mecanismo relevante é o enquadramento (framing). Tversky e Kahneman (1981) demonstraram que a forma de apresentação da informação pode alterar profundamente as escolhas. No famoso experimento da “doença asiática”, os participantes reagiam de maneira distinta à mesma situação de risco dependendo se os cenários eram descritos em termos de vidas salvas ou vidas perdidas. Esse efeito evidencia que as preferências não são fixas, mas sensíveis ao contexto linguístico e cognitivo em que são evocadas.

Há ainda os *nudges* de saliência e simplificação, frequentemente utilizados em contextos de consumo. Tornar um atributo mais visível — como destacar o consumo energético em eletrodomésticos ou o preço parcelado em e-commerce — pode direcionar a atenção do consumidor e facilitar decisões rápidas. Do mesmo modo, simplificar etapas da jornada de compra reduz a sobrecarga cognitiva e aumenta a probabilidade de adesão.

Essas categorias ilustram a amplitude da arquitetura de escolha. No entanto, em comparação com a prova social, o enquadramento ou a saliência, os *defaults* se sobressaem pela intensidade e persistência de seus efeitos, como discutido na seção anterior. Por isso, esta pesquisa concentra-se especificamente no estudo das opções predefinidas no varejo de materiais de construção, sem deixar de reconhecer que outros *nudges* também desempenham funções relevantes e podem ser combinados em intervenções futuras.

2.6 APLICAÇÕES DA TEORIA DOS *NUDGES* NO CONTEXTO BRASILEIRO

Embora a maior parte da literatura sobre

nudges tenha se consolidado em países da Europa e nos Estados Unidos, nos últimos anos também surgiram iniciativas relevantes no Brasil. Esses trabalhos mostram que intervenções comportamentais podem ser eficazes em diferentes políticas públicas nacionais, ainda que a aplicação em varejo e serviços complementares permaneça pouco explorada.

Um exemplo é o estudo de Villa, Fernandes e Bosch (2015), que analisou o comportamento de trabalhadores autônomos em relação à contribuição à Previdência Social. O experimento envolveu o envio de informativos impressos a cerca de três milhões de contribuintes, lembrando-os da obrigação de contribuição. O resultado foi um aumento de aproximadamente 15% no volume de contribuições e de sete pontos percentuais na taxa de cumprimento. Apesar de os efeitos terem sido temporários, concentrados no mês do envio, o estudo demonstrou o potencial de *nudges* de baixo custo para melhorar a arrecadação e a sustentabilidade de políticas públicas.

Outro caso relevante é o trabalho de Lichand e Christen (2020), que investigou o uso de mensagens de texto (SMS) para reduzir a evasão escolar durante a pandemia de COVID-19. O envio regular de mensagens motivacionais aos estudantes do ensino médio resultou em redução significativa do abandono escolar e maior disposição ao retorno às aulas presenciais. Os efeitos foram mais intensos quanto maior a frequência de mensagens, ainda que tenham diminuído após o fim da intervenção. Esse estudo reforça a utilidade de *nudges* comunicacionais em situações de crise, contribuindo para a permanência escolar em um contexto de alta vulnerabilidade.

Além desses trabalhos, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) têm desenvolvido projetos experimentais em áreas como economia de energia, alimentação saudável e simplificação de serviços públicos. Essas experiências mostram que a economia comportamental começa a se consolidar como ferramenta de políticas públicas no Brasil, ainda que sua aplicação permaneça concentrada em setores como saúde, educação e sustentabilidade.

Apesar dos avanços recentes, a literatura brasileira sobre *nudges* permanece concentrada em áreas como saúde, educação e políticas públicas. Pouco se investigou, até o momento, a aplicação dessas intervenções no varejo e na contratação de serviços complementares, especialmente em setores como o de materiais de construção. Essa lacuna abre espaço para a presente pesquisa, que

busca analisar os efeitos de opções predefinidas nesse contexto específico, contribuindo com evidências originais para o debate acadêmico e empresarial no Brasil.

Em suma, a revisão teórica evidenciou como a economia comportamental, ao reconhecer os limites cognitivos e sociais da decisão, fundamenta o estudo das arquiteturas de escolha e dos *nudges*. Entre as diferentes modalidades, os *nudges* de opção predefinidas se destacam pela consistência de seus efeitos e pela pertinência para contextos em que consumidores enfrentam incerteza e sobrecarga informacional. Ao mesmo tempo, a literatura nacional permanece incipiente, sobretudo em ambientes de varejo e serviços, o que reforça a relevância de investigar empiricamente o impacto de opções predefinidas em outras áreas como a do varejo e , mais especificamente, na contratação de serviços de instalação de produtos vendidos em home center. Esse arcabouço teórico oferece, portanto, a base para o desenho metodológico e para a análise que são desenvolvidos nos capítulos seguintes.

No contexto da avaliação de experiências de consumo, diferentes métricas têm sido utilizadas para captar a percepção dos consumidores em relação aos serviços prestados. Entre essas métricas, destaca-se o Net Promoter Score (NPS), proposto por Reichheld (2003), que busca mensurar a disposição dos consumidores em recomendar uma empresa ou serviço a terceiros. O indicador baseia-se na resposta a uma pergunta central — “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria esta empresa a um amigo ou colega?” — sendo os respondentes classificados como promotores, neutros ou detratores. Embora amplamente utilizado em contextos organizacionais para monitoramento da experiência do cliente, a literatura ressalta que o NPS constitui um indicador de percepção e lealdade declarada, não necessariamente capturando todas as dimensões da satisfação ou da qualidade efetiva do serviço prestado. Dessa forma, sua interpretação deve considerar as limitações associadas ao momento da mensuração e ao recorte específico da experiência analisada.

Nesse contexto, ambientes digitais de compra oferecem condições particularmente adequadas para a observação empírica de intervenções comportamentais, pois permitem alterar elementos da arquitetura de escolha mantendo constantes os demais fatores da jornada de compra. Assim, a investigação apresentada neste trabalho baseia-se em um desenho empírico que se aproxima da lógica de testes A/B utilizados em experimentos digitais, nos quais diferentes configurações de uma mesma interface são apresentadas a grupos

distintos de consumidores. Esse arranjo possibilita observar se a introdução de uma opção predefinida no checkout altera a probabilidade de contratação do serviço de instalação em comparação ao fluxo tradicional de decisão.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 DELINEAMENTO E NATUREZA DO ESTUDO

O presente trabalho caracteriza-se inicialmente como um estudo de caso de natureza qualitativa e aplicada, com suporte empírico quantitativo. Essa escolha metodológica fundamenta-se na necessidade de compreender, em profundidade, se um nudge do tipo opção predefinida (default rule) pode influenciar o comportamento de consumidores em um contexto real de decisão de compra no varejo digital de materiais de construção.

O fenômeno investigado foi observado no contexto de uma multinacional do setor de home improvement, com foco na jornada de compra online de consumidores que adquiriram produtos das categorias papel de parede e fechaduras digitais. A intervenção comportamental analisada consistiu na introdução de uma opção predefinida para contratação do serviço de instalação no momento do checkout digital.

A implementação dessa arquitetura de escolha ocorreu durante o mês de maio de 2025, período no qual foi realizada a coleta dos dados utilizados na análise empírica do estudo. Nesse intervalo temporal, consumidores foram expostos a duas configurações distintas do processo de contratação do serviço: um fluxo tradicional, no qual a contratação permanecia opcional e dependia da ação ativa do consumidor, e um fluxo no qual o serviço aparecia previamente selecionado. Essa configuração permitiu comparar o comportamento de consumidores expostos e não expostos à intervenção sob condições operacionais equivalentes.

Adicionalmente, o desenho empírico adotado aproxima-se da lógica de testes A/B amplamente utilizados em experimentos digitais, nos quais diferentes configurações de uma mesma interface são apresentadas a grupos distintos de usuários para avaliar mudanças comportamentais. Nesse contexto, parte dos consumidores foi exposta à configuração tradicional do checkout (grupo de controle), enquanto outra parcela foi direcionada à versão com o serviço previamente selecionado (grupo exposto). Esse arranjo permitiu observar variações na taxa de contratação do serviço associadas à alteração na arquitetura de escolha, mantendo constantes as demais condições do ambiente digital.

A delimitação da coleta em um único mês buscou reduzir possíveis interferências associadas à sazonalidade, campanhas promocionais ou alterações

operacionais na plataforma digital, permitindo uma comparação mais direta entre os grupos analisados, mas ainda assim não conseguimos eliminar variáveis e que constam na limitação da pesquisa. Assim, o mês de maio de 2025 constitui a janela empírica de observação do experimento natural conduzido no ambiente digital da empresa.

Conforme Yin (2015) e Stake (1995), o estudo de caso constitui uma estratégia de pesquisa voltada à investigação de fenômenos contemporâneos inseridos em seu contexto real, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o ambiente são difusas e quando o pesquisador exerce baixo controle sobre os eventos observados. Essa abordagem mostra-se adequada ao presente trabalho, pois o objetivo central não é isolar variáveis em ambiente experimental controlado, mas examinar como ajustes sutis na arquitetura de escolha podem afetar decisões concretas de consumo em condições organizacionais autênticas.

A natureza aplicada do estudo decorre do propósito de aproximar a teoria dos nudges — amplamente explorada em contextos internacionais — da realidade do varejo brasileiro, contribuindo simultaneamente para o avanço do conhecimento científico e para a melhoria prática das estratégias de oferta de serviços no ambiente digital.

A estratégia de pesquisa foi estruturada conforme os critérios metodológicos propostos por Yin (2015), considerando três dimensões fundamentais: validade construtiva, assegurada pelo uso de dados empíricos provenientes de transações reais; validade externa, sustentada na lógica de generalização analítica — e não estatística — própria dos estudos de caso; e confiabilidade, garantida pela documentação sistemática dos procedimentos de coleta e análise, possibilitando replicação futura.

A unidade de análise corresponde ao comportamento do consumidor diante da oferta de serviços de instalação no ambiente digital, especialmente a decisão de contratar ou não o serviço após a apresentação da opção predefinida. Essa definição permite observar empiricamente como elementos da arquitetura de escolha digital podem alterar padrões de decisão em um contexto real de compra.

Métricas organizacionais de experiência do cliente, como o Net Promoter Score (NPS), não constituem variável central de análise neste estudo, sendo utilizadas apenas como referência contextual da percepção dos consumidores em determinados momentos da jornada de compra. Isso ocorre porque o escopo

empírico da pesquisa concentra-se especificamente na decisão de contratação do serviço no ambiente digital, não abrangendo a avaliação completa da experiência do cliente após a execução do serviço de instalação.

O delineamento foi estruturado para investigar uma intervenção comportamental específica — a pré-seleção do serviço de instalação durante o checkout — permitindo observar se a exposição ao nudge de opção predefinida altera a taxa de contratação do serviço em comparação a grupos de controle e períodos sem intervenção. Assim, o estudo assume caráter exploratório, por tratar de um tema ainda pouco investigado no contexto brasileiro, e explicativo, por buscar compreender as relações entre variáveis comportamentais e contextuais que mediam o efeito observado.

3.2 COLETA DE DADOS E FONTES DE EVIDÊNCIA

A coleta de dados concentrou-se nas transações realizadas ao longo do mês de maio de 2025, período no qual foi implementada a arquitetura de escolha analisada neste estudo. O recorte temporal foi definido com o objetivo de observar o comportamento de contratação do serviço de instalação no contexto específico em que a opção predefinida passou a ser apresentada no ambiente digital de compra.

Os dados utilizados são transacionais e anonimizados, extraídos de registros históricos da empresa. Essa característica confere validade ecológica à análise, pois reflete decisões reais de compra em um ambiente operacional autêntico, sem vieses de autorrelato.

A variável dependente corresponde à decisão de contratar (ou não) o serviço de instalação, enquanto a variável independente refere-se à exposição ao nudge de opção predefinida durante o processo de compra.

Devido a normas de confidencialidade e à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), o autor desta dissertação teve acesso apenas a dados agregados e anonimizados, enviados em formato consolidado. Essa limitação foi mitigada por meio da descrição transparente das variáveis recebidas, da explicitação dos critérios de segmentação e da aplicação de procedimentos estatísticos padronizados.

3.3 GRUPOS DE ANÁLISE

Para avaliar se intervenção influenciou a decisão de contratação de serviços de instalação, os consumidores foram organizados em dois grupos comparativos:

Grupo de Controle: clientes não expostos a qualquer alteração na apresentação das opções, mantendo o processo de compra original.

Grupo de Tratamento: clientes expostos ao *nudge* de opção predefinida, no qual o serviço de instalação aparecia automaticamente selecionado na etapa de *checkout*, podendo ser mantido ou desmarcado.

A comparação entre as taxas de contratação do serviço nos dois grupos constituiu o núcleo da análise empírica, permitindo observar, de forma objetiva, se o *nudge influencia* o comportamento do consumidor.

As Figuras 1 e 2 ilustram a diferença visual entre as condições de controle e tratamento, no caso dos produtos fechaduras digitais e papel de parede, evidenciando o ponto da jornada de compra em que o *nudge* é introduzido.

Figura 1 — Interface da intervenção (nudge) na página de compra para o Grupo Exposto fechadura digital

Entregamos para você

Entrega Expressa: R\$ 29,90 **Receba amanhã**

Receba no prazo de: 1 a 2 dias úteis por R\$ 19,90

Agende para receber por R\$ 19,90

Fechadura Eletrônica Digital Elsys com Biometria, Chave e...

Vendido e entregue por

1 un R\$ 989,26
1 un R\$ 890,33
1 un R\$ 890,33

Receber Retirar

Aproveite e leve junto:

Instalação de Fechadura Digital de Embutir

Para o produto:
Fechadura Eletrônica Digital Elsys com Biometria, Chave e Senha e Wi-Fi ESF-DE4000B Embutir para Porta de Giro

1 un R\$ 369,90
1 un R\$ 369,90

Adicionar
com 1 ano de garantia

Não, Obrigado

- Instaladores certificados e qualificados!
- Garantia de 1 ano no serviço!
- Parcelamento junto com o produto!

Fonte: Site da empresa sob análise.

Figura 2 — Interface da intervenção (nudge) na página de compra para o Grupo Exposto papel de parede

Entregamos para você

Receba no prazo de: 1 a 2 dias úteis por R\$19,99

Agende para receber por R\$19,99

Receba: No mesmo dia por R\$29,90

Papel de Parede Vinílico Havana Colorido 0,53x10,5m Inspire ×

Vendido e entregue por

1 un R\$161,62
1 un R\$161,62

Receber Retirar

Aproveite e leve junto:

Serviço de Instalação

Instalação de 1 Rolo de Papel Parede no Teto

Para o produto:
Papel de Parede Vinílico Havana Colorido 0,53x10,5m Inspire

1 un R\$199,90
1 un R\$199,90

Instaladores certificados e qualificados!
Garantia de 1 ano no serviço!
Parcelamento junto com o produto!

Adicionar com 1 ano de garantia Não, Obrigado

Fonte: Site da empresa sob análise.

As Figuras 1 e 2 permitem visualizar de forma concreta como a intervenção foi implementada no ambiente digital durante o mês de maio de 2025, evidenciando o ponto em que o serviço de instalação passou a ser pré-selecionado no *checkout*. Essa representação reforça a clareza metodológica ao mostrar como os consumidores dos grupos tratado e controle foram expostos a contextos distintos de decisão.

Para além da descrição da intervenção e da segmentação dos grupos, torna-se necessário explicitar os procedimentos de análise aplicados aos dados coletados. A seção seguinte apresenta as técnicas estatísticas utilizadas, que permitem avaliar a significância e a intensidade do impacto do *nudge* de opção predefinida sobre a decisão de contratar serviços de instalação.

3.4 FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE QUANTITATIVA

Para assegurar a rastreabilidade e a reprodutibilidade dos resultados, todas as estatísticas descritivas, testes de diferença de médias e estimativas de regressão linear foram processados no software econométrico *GRET*L 2025c (*GNU Regression, Econometrics and Time-series Library*), compilado em 12/11/2025. Os bancos de dados foram importados em formato CSV, contendo as variáveis contratou (0 = não contratou; 1 = contratou) e nudge (0 = controle; 1 = exposto). Após a verificação de consistência das séries, aplicaram-se os comandos `summary -by=nudge` para a geração das estatísticas descritivas condicionais e `ols contratou const nudge` para estimar o modelo linear simples utilizado na comparação entre grupos. Os outputs completos produzidos pelo *GRET*L encontram-se anexados na seção de resultados, garantindo total transparência metodológica e replicabilidade.

A etapa de análise de dados integra o conjunto de procedimentos metodológicos deste estudo de caso. Embora a investigação adote predominantemente uma abordagem qualitativa aplicada, recorre-se a técnicas estatísticas clássicas para conferir rigor empírico e mensurar objetivamente o efeito da intervenção comportamental. Nesse sentido, a análise quantitativa não constitui um fim em si mesma, mas um instrumento complementar de verificação, aprofundamento e triangulação analítica dentro de um desenho qualitativo explicativo (Yin, 2015; Baptista; Baptista, 2023).

O objetivo dessa etapa foi verificar se a intervenção comportamental baseada na opção predefinida (*default rule*), aplicada no momento do *checkout*, exerce influência significativa sobre a decisão de contratação do serviço de instalação por consumidores que adquiriram papel de parede ou fechaduras digitais.

Os consumidores foram segmentados em dois grupos:

- I. Grupo controle, composto por clientes não expostos ao nudge;
- II. Grupo tratado, formado por clientes que visualizaram o serviço automaticamente selecionado no carrinho de compras.

Todos os registros foram previamente anonimizados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, assegurando a ética e a confidencialidade dos dados utilizados.

Antes da aplicação das técnicas estatísticas, é relevante destacar a confiabilidade e validade das medidas comportamentais empregadas. Estudos de revisão conduzidos por Miller, Reed e Amlung (2023) sugerem que tarefas e experimentos de economia comportamental, como decisões de escolha e medidas de demanda, apresentam elevada estabilidade temporal e validade preditiva mesmo em contextos naturais, fora de ambientes laboratoriais controlados. Esses achados reforçam a legitimidade científica de abordagens que, como a deste estudo, observam o comportamento real dos consumidores em situações de decisão efetiva.

Ao adotar um delineamento experimental natural, esta pesquisa prioriza a validade ecológica, assegurando que os resultados representem sugestões de padrões genuínos de decisão. Tal orientação está em consonância com as boas práticas metodológicas da literatura contemporânea de economia comportamental, contribuindo para o rigor da análise subsequente.

A Figura a seguir apresenta a árvore de decisão da jornada de compra, estruturada para representar os caminhos possíveis após a exposição ao nudge de opção predefinida. Essa representação cumpre um papel metodológico central ao explicitar o mecanismo comportamental envolvido na intervenção, evidenciando como a pré-seleção do serviço estabelece os estados decisórios iniciais — seja pela manutenção do default ou pela sua rejeição — e organiza, em termos analíticos, os desdobramentos subsequentes da escolha do consumidor. Ao ilustrar graficamente a forma como a configuração inicial da arquitetura de escolha molda o fluxo decisório, a árvore permite compreender de maneira transparente como a variável dependente deste estudo — a contratação ou não do serviço de instalação — emerge diretamente do desenho da intervenção.

Cabe destacar que a árvore de decisão não se baseia em justificativas declaradas pelos consumidores, uma vez que os dados utilizados são anonimizados e não houve aplicação de questionários ou instrumentos qualitativos. Os elementos apresentados nos ramos do fluxograma, indicados por marcadores visuais, não correspondem a razões empiricamente observadas, mas a fatores interpretativos plausíveis, amplamente discutidos na literatura, utilizados exclusivamente com finalidade analítica e ilustrativa. Assim, a figura não tem caráter preditivo ou inferencial, mas atua como um instrumento conceitual de apoio à interpretação da jornada de compra e ao esclarecimento do ponto de intervenção da pesquisa.

Adicionalmente, essa visualização antecipa a lógica empregada na análise

estatística apresentada nas seções posteriores, ao evidenciar a estrutura de caminhos que fundamenta os testes comparativos entre grupos expostos e não expostos ao *nudge*. Nesse sentido, o fluxograma funciona como um elo conceitual entre o delineamento experimental natural adotado e os procedimentos quantitativos empregados, contribuindo para a compreensão do processo decisório tal como ocorre no ambiente real de consumo.

A escolha desse recurso metodológico encontra respaldo na literatura econômica e econométrica. Pindyck e Rubinfeld (2010) destacam que a análise empírica de padrões de comportamento é essencial para compreender como elementos do contexto de escolha afetam as decisões de compra. Gujarati (2011) ressalta que o teste de qui-quadrado é apropriado para investigar associações entre variáveis categóricas em estudos exploratórios, enquanto McGuigan, Moyer e Harris (2013) enfatizam que o uso de evidências quantitativas fortalece a tomada de decisão em contextos empresariais ao fornecer bases objetivas para a análise.

Embora esta pesquisa esteja situada em um contexto específico, a adoção de métodos estatísticos clássicos contribui para a robustez analítica dos achados, em consonância com a lógica de generalização analítica defendida por Yin (2001), segundo a qual os resultados são interpretados à luz do referencial teórico, e não por inferência estatística populacional estrita.

Fluxograma 1 — Árvore de decisão da jornada de compra, representando os caminhos possíveis após a exposição ao nudge de opção predefinida.

Fonte: O autor (2025).

3.4.1 Teste de Qui-Quadrado: fundamentos teóricos e aplicabilidade

A presente pesquisa adota o teste de qui-quadrado (χ^2) como a principal ferramenta estatística para analisar a associação entre a exposição ao *nudge* de opção predefinida no checkout e a decisão do consumidor de contratar o serviço de instalação. Como método não paramétrico, o χ^2 é ideal para este estudo, pois avalia a independência entre variáveis categóricas sem exigir suposições sobre a distribuição dos dados, como a normalidade. Em sua essência, o teste compara as frequências observadas em uma tabela de contingência com as frequências esperadas sob a hipótese de independência, identificando desvios significativos entre os dois padrões (HAIR et al., 2009; AGRESTI, 2007)

No contexto deste estudo, as variáveis analisadas — "exposição ao *nudge*" (sim/não) e "contratação do serviço" (sim/não) — são de natureza nominal e dicotômica, o que justifica a aplicação do teste. A hipótese nula (H_0) pressupõe que não há associação entre a exposição ao *nudge* e a decisão de contratação. Por outro lado, a hipótese alternativa (H_1) afirma que existe uma dependência

estatisticamente significativa entre elas. A rejeição de (H_0) ocorrerá se o p-valor obtido for inferior a 0,05, indicando que a diferença nas taxas de contratação entre os grupos tratado e controle não é aleatória, mas sim resultado da intervenção. Em outras palavras (H_0) significa que o *nudge* de opção predefinida influencia a decisão de contratação de serviço de instalação oferecido pela empresa.

A escolha do teste de qui-quadrado é reforçada por sua aplicação consistente em diferentes campos do conhecimento. Na estatística, Agresti (2007) o descreve como um dos instrumentos mais fundamentais para a análise de relações entre variáveis categóricas. Nas ciências sociais, Field (2009) destaca sua adequação para pesquisas que utilizam registros observacionais. Já na microeconomia aplicada, Pindyck e Rubinfeld (2010) enfatizam que a análise empírica de padrões de comportamento é crucial para compreender como fatores contextuais moldam as decisões de consumo. Essa abordagem quantitativa também é vista como um pilar para a gestão estratégica, pois, ela oferece uma base objetiva e empírica para a tomada de decisão em ambientes organizacionais McGuigan, Moyer e Harris (2013).

A literatura em economia comportamental também sustenta essa escolha metodológica. Pesquisas sobre opções predefinidas (*defaults*) já demonstraram que essas intervenções exercem um impacto consistente e de magnitude significativa em diversos domínios de decisão (JOHNSON; GOLDSTEIN, 2003; THALER; SUNSTEIN, 2009; JACHIMOWICZ *et al.*, 2019). Ao aplicar o teste de qui-quadrado, esta pesquisa busca verificar se essas evidências internacionais se replicam no varejo brasileiro de materiais de construção, um setor ainda pouco explorado pela literatura acadêmica, contribuindo para a consolidação de resultados empíricos em um novo contexto.

3.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados empíricos sugerem um aumento na contratação dos serviços de instalação entre os consumidores expostos à opção predefinida no checkout, em comparação com o grupo controle. A apresentação do serviço como opção previamente selecionada esteve associada a elevações na taxa de adesão nas duas categorias analisadas — papel de parede e fechaduras digitais — evidenciando que a intervenção alterou o comportamento observado de contratação no ambiente digital.

Esses achados sugerem que uma alteração simples na arquitetura de

escolha, ao redefinir o estado inicial da decisão, foi suficiente para modificar o padrão de contratação dos serviços de instalação. Tal evidência está em consonância com a literatura da Economia Comportamental, que documenta de forma recorrente o efeito das opções predefinidas sobre decisões individuais.

Estudos clássicos, como o de Johnson e Goldstein (2003), demonstraram que mudanças no default podem produzir variações expressivas nas taxas de aceitação, como observado no contexto da doação de órgãos. De maneira semelhante, Thaler e Sunstein (2009) argumentam que os defaults funcionam como atalhos decisórios, reduzindo a sobrecarga cognitiva e aumentando a probabilidade de manutenção da opção padrão. Evidências mais recentes, sintetizadas na meta-análise de Jachimowicz et al. (2019), reforçam que os efeitos das opções predefinidas são robustos em diferentes domínios, ainda que sua magnitude dependa do contexto específico de aplicação.

No contexto do varejo de materiais de construção, os resultados assumem particular relevância, uma vez que a contratação de serviços de instalação envolve não apenas considerações de preço, mas também a percepção de complexidade técnica e risco associado à execução da tarefa. A presença do serviço como opção predefinida parece atuar reduzindo fricções cognitivas e facilitando a decisão de contratação, especialmente em produtos cuja instalação demanda conhecimento especializado.

Além da contribuição acadêmica, os resultados apresentam implicações práticas relevantes. A confirmação da hipótese oferece subsídios gerenciais para empresas digitais e *omnichannel*, ao demonstrar que intervenções comportamentais de baixo custo e alta escalabilidade podem impactar de forma direta a jornada de compra e a receita associada a serviços complementares. Ao mesmo tempo, a análise dos resultados permite discutir os limites éticos do uso de *nudges* em contextos comerciais, reforçando a necessidade de transparência, possibilidade de escolha e preservação da autonomia do consumidor.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados quantitativos da intervenção comportamental implementada no *checkout* online da empresa parceira, baseada em um nudge do tipo opção predefinida (*default*). Para tanto, foi realizada uma comparação entre dois grupos de consumidores que adquiriram papel de parede e fechaduras digitais no mês de maio de 2025: (i) um Grupo de Controle, no qual a contratação do serviço de instalação permaneceu como escolha opcional a ser marcada pelo cliente, e (ii) um Grupo de tratamento, em que o serviço de instalação apareceu automaticamente pré-selecionado.

Essa estratégia, análoga a um experimento em campo natural, permite avaliar os efeitos da arquitetura de escolha em condições reais de consumo (Cook; Campbell, 1979; Yin, 2015). A análise buscou verificar diferenças na taxa de adesão ao serviço complementar entre os grupos, bem como testar a significância estatística dessas diferenças.

Nos subitens seguintes, apresentam-se (i) uma análise descritiva inicial dos dados coletados, (ii) a estruturação do desenho da pesquisa, (iii) os resultados por categoria de produto, e (iv) a validação estatística por meio do teste de qui-quadrado

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS

Os dados utilizados nesta etapa foram fornecidos pela empresa participante e extraídos de seu sistema interno de registros de vendas, já em conformidade com os critérios de anonimização em conformidade com a legislação de proteção de dados e diretrizes éticas aplicáveis. As informações contemplam o número total de clientes que adquiriram os produtos analisados, segmentados entre o Grupo de Controle (não expostos à intervenção) e o Grupo de tratamento (submetidos ao *nudge* de opção predefinida).

Para fins desta pesquisa, a métrica central é a taxa de adesão do serviço de instalação dos produtos (papel de parede e fechadura digital), definida como a razão entre o número de clientes que adquiriram o serviço e o total de compradores do produto por meio online, expressa em percentual. Essa medida, também referida como “taxa de adesão”, permite mensurar de forma padronizada a adesão dos consumidores ao serviço complementar em cada condição da intervenção.

A organização e agregação dos dados viabilizaram a construção de tabelas comparativas entre os grupos, estabelecendo a base para a análise subsequente de significância estatística. Essa etapa descritiva é fundamental para identificar, de maneira inicial, diferenças de comportamento de compra antes da aplicação dos testes formais de hipótese.

4.2 DESENHO DA INTERVENÇÃO

Tabela 2 — Resumo do desenho das intervenções da pesquisa

Intervenção	Produto	Tipo de Nudge	Grupo Controle	Grupo Tratamento	Amostra (N)
1	Papel de parede	Opção predefinida	Opção desmarcada (escolha ativa)	Opção marcada	434
2	Fechadura digital	Opção predefinida	Opção desmarcada (escolha ativa)	Opção marcada	768

Fonte: Dados da empresa participante.

A alocação dos participantes entre o Grupo de Controle e o Grupo de tratamento foi conduzida de forma automatizada e aleatória, garantindo condições comparáveis entre os consumidores. Esse procedimento visou reduzir vieses de seleção e aumentar a validade interna da comparação, assegurando que as diferenças observadas possam ser atribuídas à intervenção de opção predefinida.

No Grupo de Controle, o processo de compra manteve-se inalterado: o serviço de instalação aparecia como uma opção opcional, a ser marcada pelo cliente caso houvesse interesse. Já no Grupo Exposto, o serviço de instalação foi apresentado como opção predefinida no *checkout*, ou seja, automaticamente selecionado, cabendo ao consumidor mantê-lo ou desmarcá-lo antes da finalização da compra.

Esse arranjo da intervenção, implementado em ambiente organizacional real, possibilita a comparação direta entre as taxas de contratação dos dois grupos, constituindo a base da análise estatística apresentada nas seções seguintes¹.

¹ Detalhes sobre o processo de anonimização, fornecimento dos dados pela empresa e limitações metodológicas encontram-se descritos no Capítulo 3 – Procedimentos metodológicos

4.3 CATEGORIA DE PRODUTO: PAPEL DE PAREDE

A primeira categoria analisada corresponde às vendas do serviço de instalação de papel de parede, produto cuja instalação, embora possa parecer simples, geralmente exige habilidades técnicas específicas para garantir acabamento adequado. A Tabela 2 apresenta os totais de vendas do produto e a respectiva contratação do serviço de instalação em cada grupo onde foi realizada a intervenção.

Tabela 3 — Frequências observadas

Exposição	Contratou	Não contratou	Total	Taxa de contratação
Exposto	58	159	217	26,73%
Não exposto	10	207	217	4,61%
Total	68	366	434	

Fonte: Elaboração própria baseada em dados disponibilizados pela empresa participante.

A Taxa de adesão foi calculada para cada grupo por meio da seguinte relação:

$$Taxa\ de\ ades\tilde{a}o\ (\%) = \frac{Vendas\ com\ Servi\tilde{c}o}{Total\ de\ Vendas\ do\ Produto} \times 100 \quad (1)$$

Conforme demonstrado na Tabela 3, no Grupo de Controle, de um total de 217 vendas de papel de parede, apenas 10 incluíram a contratação do serviço de instalação, resultando em uma taxa de adesão de 4,61%. Já no Grupo Exposto ao nudge, observou-se um aumento expressivo: de 217 vendas realizadas, 58 incluíram o serviço, o que corresponde a uma taxa de 26,73%.

Esse contraste inicial sugere uma associação entre a presença da opção predefinida e a maior contratação do serviço complementar, indicando que consumidores expostos ao *nudge* apresentaram maior propensão observada à adesão ao serviço. Tal resultado preliminar está em consonância com a literatura sobre defaults (Johnson & Goldstein, 2003; Thaler & Sunstein, 2008), que demonstra como a configuração inicial de escolha pode direcionar significativamente as decisões dos indivíduos, mesmo em contextos de consumo cotidiano.

Para facilitar a visualização dessa variação, o Gráfico 1 apresenta a

comparação percentual entre os grupos, apresentando a diferença observada entre os grupos, compatível com a associação estatística identificada

Gráfico 1 — Comparativo da Taxa de Contratação do Serviço para Papel de Parede (%)

Fonte: Elaboração própria.

4.4 CATEGORIA DE PRODUTO: FECHADURA DIGITAL

De forma análoga ao papel de parede, a análise foi replicada para a categoria de fechaduras digitais, cuja instalação apresenta maior complexidade técnica e geralmente requer suporte profissional especializado. A Tabela 4 consolida os resultados referentes ao total de vendas do produto e à respectiva contratação do serviço de instalação nos dois grupos experimentais.

Tabela 4 — Frequências observadas

Exposição	Contratou	Não contratou	Total	Taxa de contratação
Exposto	215	169	384	55,99%
Não exposto	54	330	384	14,06%
Total	6	499	768	

Fonte: Elaboração própria.

A Taxa de adesão foi calculada por meio da mesma fórmula apresentada anteriormente:

$$Taxa\ de\ Ades\tilao\ (\%) = \frac{Vendas\ com\ Servi\tilco}{Total\ de\ Vendas\ do\ Produto} \times 100 \quad (2)$$

Os dados revelam que, no Grupo de Controle, a taxa de adesão ao serviço de instalação foi relativamente baixa, refletindo a decisão espontânea dos consumidores. No Grupo de tratamento, entretanto, observou-se aumento na contratação, sugerindo que a apresentação do serviço como opção predefinida pode ter ajudado no efeito positivo nesta categoria.

Assim como em estudos clássicos de defaults o enquadramento inicial da escolha parece funcionar como um direcionador robusto do comportamento do consumidor, (Johnson & Goldstein, 2003; Thaler & Sunstein, 2008; Dinner *et al.*, 2011).

Para facilitar a visualização das diferenças entre os grupos, o Gráfico 2 apresenta a comparação percentual das taxas de contratação.

Gráfico 2 — Comparativo da Taxa de Contratação do Serviço de instalação para Fechadura Digital (%)

Fonte: Elaboração própria.

A análise da categoria de fechaduras digitais sugere que a presença do *nudge* de opção predefinida contribuiu na decisão de contratar o serviço de instalação. O aumento observado nas taxas de adesão entre o Grupo Tratamento e o Grupo de Controle. Esses achados corroboram a literatura sobre *defaults* (Johnson & Goldstein, 2003; Thaler & Sunstein, 2008), que aponta para a força desse mecanismo em contextos de decisão prática, e ampliam sua aplicabilidade ao varejo de materiais de construção.

4.5 ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA

Conforme detalhado na seção 3.4.1, o teste de Qui-Quadrado de Independência X^2 foi adotado como método para avaliar a existência de associação entre as variáveis categóricas analisadas: (i) grupo de exposição (Controle/Exposto ao nudge) e (ii) decisão de contratar o serviço (Sim/Não). Trata-se de um teste não paramétrico que compara frequências observadas e esperadas sob a hipótese nula

de independência entre as variáveis (AGRESTI, 2007; HAIR et al., 2009).

A estatística do teste é definida pela seguinte fórmula:

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \quad (3)$$

Onde f_o corresponde à frequência observada em cada célula da tabela de contingência e f_e representa a frequência esperada caso não houvesse associação. O nível de significância adotado foi de 5% ($\alpha = 0,05$).

Os cálculos foram realizados com o uso das funções estatísticas do *Google Planilhas*, aplicadas às tabelas de contingência para cada categoria de produto.

Papel de Parede: O teste indicou associação estatisticamente significativa entre a exposição ao nudge e a contratação do serviço, $\chi^2 (1, N = 434) = 40,18$, $p < 0,05$. O valor-p extremamente baixo ($p \approx 2 \times 10^{-9}$) reforça a rejeição da hipótese nula, confirmando que a decisão de contratar o serviço não é independente da exposição ao nudge.

Fechadura Digital: Resultados análogos foram encontrados, $\chi^2 (1, N = 768) = 148,3$, $p < 0,05$. O valor-p próximo de zero indica forte associação entre a intervenção e a contratação do serviço, validando a robustez estatística da relação observada.

Esses achados indicam que a simples introdução da opção predefinida no checkout digital teve influência sobre o comportamento dos consumidores, ampliando substancialmente as taxas de contratação dos serviços em ambas as categorias de produto.

Dessa forma, a análise estatística evidencia que a intervenção comportamental aplicada modifica padrões de escolha, em linha com os pressupostos da teoria dos nudges (THALER; SUNSTEIN, 2008; MÜNSCHER; VETTER; SCHEUERLE, 2016).

4.5.1 Análise Estatística dos Resultados

Esta seção apresenta a análise estatística empregada para avaliar a associação entre a exposição ao nudge de opção predefinida e a decisão de contratação do serviço de instalação. Considerando a natureza observacional dos dados e o objetivo exploratório do estudo, a investigação concentrou-se em testes de associação entre variáveis categóricas e na comparação de taxas de adesão entre grupos expostos e não expostos à intervenção.

As análises descritivas foram complementadas pelo teste do Qui-quadrado de Pearson e pelo teste exato de Fisher, procedimentos amplamente utilizados para verificar a existência de associações estatisticamente significativas entre variáveis categóricas em amostras independentes (GUJARATI; PORTER, 2011). Esses testes permitem avaliar se as diferenças observadas nas taxas de contratação entre os grupos analisados podem ser atribuídas ao acaso ou se refletem um padrão consistente associado à exposição ao nudge.

A opção por não empregar modelos de regressão binária, como logit ou probit, decorre do escopo analítico do estudo, que não busca a estimação de probabilidades condicionais nem a previsão individual de comportamento, mas sim a identificação de associações estatisticamente significativas em um contexto real de consumo. Essa abordagem é compatível com estudos aplicados em economia comportamental, nos quais a evidência empírica se apoia na comparação direta de grupos e na análise de padrões observados após intervenções no ambiente decisório.

As análises foram conduzidas separadamente para as duas categorias investigadas — papel de parede e fechaduras digitais — com o objetivo de captar possíveis diferenças no comportamento de contratação em função das características específicas de cada serviço.

4.5.2 Análise Estatística – Papel de Parede

Para a categoria de papel de parede, os testes estatísticos indicaram associação significativa entre a exposição ao *nudge* de opção predefinida e a contratação do serviço de instalação. O teste do Qui-quadrado de Pearson revelou diferença estatisticamente significativa entre os grupos exposto e não exposto, evidenciando que consumidores que visualizaram o serviço como opção

pré-selecionada apresentaram uma taxa de contratação substancialmente superior à observada no grupo controle (26,73% versus 4,61%).

O teste exato de Fisher corroborou esse resultado, confirmando a robustez estatística da associação observada, especialmente adequada em situações nas quais há assimetria nas frequências observadas entre as células da tabela de contingência. A convergência dos resultados obtidos por ambos os testes reforça a interpretação de que a exposição ao *nudge* esteve associada a um padrão distinto de decisão de contratação.

Em termos substantivos, a comparação direta das taxas de adesão indica um aumento expressivo na contratação do serviço de instalação entre os consumidores expostos à opção predefinida, com diferença aproximada de 22 pontos percentuais entre os grupos. Embora essa diferença não seja interpretada como efeito causal estimado por modelo estrutural, ela fornece evidência empírica consistente de que a alteração na arquitetura de escolha esteve associada a mudanças relevantes no comportamento observado.

Os resultados estatísticos, consistentes com as análises descritivas, reforçam a interpretação de que o *nudge* de opção predefinida esteve associado a uma maior propensão à contratação do serviço de instalação de papel de parede. Essa evidência dialoga com a literatura da economia comportamental, que destaca o papel dos defaults na redução da inércia decisória e na facilitação do processo de escolha, mesmo quando a decisão final permanece plenamente voluntária.

Figura 3 — Análise Econométrica Papel de parede

```

console gretl
? xtab Contratou Exposto

Tabulação cruzada entre Contratou (linhas) e Exposto (colunas)

      [ 0][ 1] TOT.
-----
[ 0]   207  159  366
[ 1]    10   58   68
-----
TOTAL   217  217  434

Teste do qui-quadrado de Pearson = 40,1774 (1 gl, p-valor = 2,31912e-010)

Teste Exato de Fisher:
Esquerda:  p-valor = 1
Direita:   p-valor = 5,27734e-011
Bicaudal:  p-valor = 1,05547e-010

? logit Contratou const Exposto

Modelo 5: Logit, usando as observações 1-434
Variável dependente: Contratou
Erros padrão baseados na Hessiana

      coeficiente   erro padrão   z   inclinação
-----
const      -3,03013     0,323776   -9,359
Exposto     2,02167     0,358276    5,643    0,221198

Média var. dependente  0,156682  D.P. var. dependente  0,363920
R-quadrado de McFadden  0,116212  R-quadrado ajustado   0,105597
Log da verossimilhança -166,5153  Critério de Akaike    337,0307
Critério de Schwarz     345,1768  Critério Hannan-Quinn 340,2461

Número de casos 'corretamente previstos' = 366 (84,3%)
f(beta'x) na média das variáveis independentes = 0,103
Teste de razão de verossimilhança: Qui-quadrado(1) = 43,7913 [0,0000]

      Previsto
      0   1
Efetivo 0  366  0
         1   68  0

```

Fonte: Elaboração própria no programa GRET.L.

4.5.3 Análise Estatística – Fechadura Digital

Para a categoria de fechaduras digitais, os resultados estatísticos indicaram uma associação ainda mais intensa entre a exposição ao *nudge* de opção predefinida e a contratação do serviço de instalação. O teste do Qui-quadrado de Pearson revelou diferença estatisticamente significativa entre os grupos exposto e não exposto, evidenciando que consumidores que visualizaram o serviço como opção pré-selecionada contrataram o serviço em proporção substancialmente superior à observada no grupo controle (55,99% contra 14,06%). O teste exato de Fisher corroborou esse resultado, reforçando a robustez estatística da associação identificada.

A comparação direta das taxas de contratação entre os grupos indica um aumento aproximado de 42 pontos percentuais na adesão ao serviço de instalação entre os consumidores expostos ao *nudge*. Essa diferença, embora não interpretada como efeito causal estimado por modelo estrutural, fornece evidência quantitativa consistente de que a alteração na arquitetura de escolha esteve associada a uma mudança relevante no comportamento observado. Em termos relativos, o efeito identificado para fechaduras digitais mostrou-se significativamente mais elevado do que aquele observado na categoria de papel de parede.

Os resultados estatísticos para fechaduras digitais reforçam a interpretação de que o *nudge* de opção predefinida exerceu influência marcante sobre a decisão de contratação do serviço de instalação. A maior complexidade técnica e o maior risco percebido associados à instalação desse tipo de produto oferecem uma explicação plausível para a maior sensibilidade dos consumidores à intervenção. Essa evidência está em consonância com a literatura da economia comportamental, que sugere que opções predefinidas tendem a exercer efeitos mais pronunciados em decisões percebidas como complexas, incertas ou que demandam conhecimento técnico especializado.

Figura 4 — Análise econométrica de Fechadura digital

```

console gretl
[?] [?] [?] [?] [?] [?]
console gretl: escreva 'help' para uma lista de comandos
? xtab CONTRATOU EXPOSTO --chi2
Opção ilegal '--chi2'
? xtab CONTRATOU EXPOSTO

Tabulação cruzada entre CONTRATOU (linhas) e EXPOSTO (colunas)

      [ 0][ 1] TOT.
-----
[ 0]   330  169  499
[ 1]    54  215  269
-----
TOTAL   384  384  768

Teste do qui-quadrado de Pearson = 148,306 (1 gl, p-valor = 4,0657e-034)

Teste Exato de Fisher:
  Esquerda:  p-valor = 1
  Direita:   p-valor = 1,1956e-035
  Bicaudal:  p-valor = 1,34751e-035

? logit CONTRATOU const EXPOSTO

Modelo 1: Logit, usando as observações 1-768
Variável dependente: CONTRATOU
Erros padrão baseados na Hessiana

      coeficiente   erro padrão   z   inclinação
-----
const      -1,81011     0,146795   -12,33
EXPOSTO     2,05085     0,179213    11,44   0,419271

Média var. dependente  0,350260  D.P. var. dependente  0,477362
R-quadrado de McFadden  0,156857  R-quadrado ajustado   0,152836
Log da verossimilhança -419,3477  Critério de Akaike    842,6954
Critério de Schwarz     851,9830  Critério Hannan-Quinn 846,2701

Número de casos 'corretamente previstos' = 545 (71,0%)
f(beta'x) na média das variáveis independentes = 0,215
Teste de razão de verossimilhança: Qui-quadrado(1) = 156,03 [0,0000]

      Previsto
      0   1
Efetivo 0  330  169
         1   54  215

```

Fonte: Elaboração própria no programa GRETL.

4.5.4 Serviços de controle (fora da intervenção): torneiras e móveis de banheiro

Para avaliar se a mudança observada nas categorias tratadas poderia estar relacionada a fatores externos, como sazonalidade, promoções ou flutuações gerais de mercado, foram analisados dois grupos de serviços que não passaram por qualquer alteração na arquitetura de escolha durante o mesmo período: instalação de torneiras e instalação de móveis de banheiro, que funcionam como controles externos.

O Quadro 1 apresenta o comportamento dessas categorias ao longo de abril e maio de 2023, 2024 e 2025. As séries se mantiveram relativamente estáveis, com variações pequenas e sem indicação de mudanças abruptas entre os anos, incluindo o mês de maio de 2025, em que ocorreu a intervenção no ambiente digital para as categorias tratadas.

Quadro 1 — Venda de serviços no Digital Torneiras e Móvel de banheiro

	ABRIL/23	MAIO/23	ABRIL/24	MAIO/24	ABRIL/25	MAIO/25
TORNEIRA	45	43	39	20	18	19
MOVEL DE BANHEIRO	31	26	23	31	24	20

Fonte: Elaboração própria.

Esse comportamento estável nos serviços de controle sugere que não houve, no mesmo período, um movimento generalizado capaz de explicar por si só o aumento observado nas categorias analisadas. Assim, o contraste entre a estabilidade dos controles e o deslocamento registrado nas categorias tratadas é compatível com a hipótese de associação entre a intervenção implementada e as mudanças identificadas, ainda que não permita estabelecer causalidade direta.

4.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta a análise detalhada dos dados coletados com o objetivo de avaliar se a exposição ao *nudge* de opção predefinida no checkout digital esteve associada a diferenças estatisticamente significativas na contratação dos serviços de instalação. A análise foi conduzida em três etapas complementares:

- (i) comparação direta entre consumidores expostos e não expostos à

intervenção no período pós-intervenção;

(ii) exame da trajetória histórica das categorias antes da implementação do nudge, com foco na estabilidade e ausência de choques externos; e

(iii) interpretação integrada dos achados à luz da literatura de economia comportamental, considerando as características do experimento e as possíveis limitações inerentes ao ambiente real.

4.7 COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS EXPOSTO E CONTROLE (PÓS-INTERVENÇÃO)

Para a categoria de papel de parede, a taxa de contratação do serviço de instalação foi de 4,61% no grupo controle e de 26,73% no grupo exposto ao nudge de opção predefinida. No caso das fechaduras digitais, observaram-se taxas de 14,06% entre os consumidores não expostos e de 55,99% entre aqueles expostos à intervenção.

Essas diferenças indicam que a apresentação do serviço como opção predefinida esteve associada a uma maior propensão à contratação. Conforme discutido por Agresti (2018), o teste do Qui-quadrado de independência constitui um procedimento adequado para avaliar a existência de associação entre variáveis categóricas em estudos observacionais. Aplicado ao presente contexto, o teste permitiu rejeitar a hipótese nula de independência, indicando associação estatisticamente significativa entre a exposição ao nudge e a decisão de contratação do serviço de instalação.

Embora os resultados apontem para um padrão consistente de associação, é importante ressaltar que o desenho do estudo não se caracteriza como um experimento natural no sentido estrito. Trata-se de uma análise observacional aplicada, realizada em ambiente real de consumo, na qual a intervenção ocorre no contexto operacional do varejo digital, sem controle completo sobre todas as variáveis potencialmente relevantes. Como destacam Morgan e Winship (2007), esse tipo de abordagem é apropriado para identificar regularidades empíricas e relações estatisticamente robustas, ainda que não permita inferências causais estritas. Assim, os resultados devem ser interpretados como evidência empírica consistente de associação, em consonância com o escopo e os limites do estudo.

4.8 POSSÍVEIS FATORES EXTERNOS E LIMITAÇÕES ANALÍTICAS

De acordo com Shadish, Cook e Campbell (2002), estudos aplicados em ambientes reais podem ser influenciados por variáveis não controladas, especialmente quando múltiplos fatores externos afetam o comportamento dos consumidores. Assim, a elevação observada nas taxas de contratação após a intervenção pode coexistir com outros elementos, como sazonalidade, campanhas comerciais, variações de preços, mudanças macroeconômicas ou alterações espontâneas nas preferências dos consumidores.

Reconhecer essas limitações é essencial para evitar interpretações causais excessivamente determinísticas. Ainda assim, a análise complementar apresentada nas seções seguintes contribui para contextualizar o ambiente de decisão antes da intervenção, oferecendo suporte adicional à interpretação dos resultados observados.

4.9 ESTIMATIVA DO EFEITO DA INTERVENÇÃO (COMPARAÇÃO DIRETA ENTRE GRUPOS NO PÓS-INTERVENÇÃO)

O desenho empírico deste estudo baseia-se na comparação direta entre grupos exposto e controle no período pós-intervenção, uma vez que a introdução do *nudge* de opção predefinida ocorreu de forma simultânea para todos os consumidores a partir de maio de 2025. Antes desse período, não existia distinção entre grupos, pois todos os consumidores estavam sujeitos ao mesmo ambiente de escolha, sem a presença da intervenção. Essa característica limita a aplicação direta de metodologias que exigem observações longitudinais comparáveis entre grupos tratados e não tratados ao longo do tempo, como o estimador de Diferenças-em-Diferenças em sua forma canônica.

Embora seja possível conceber extensões do método de Diferenças-em-Diferenças baseadas em janelas temporais ou em estruturas agregadas, a adoção dessa estratégia exigiria pressupostos adicionais fortes — como a validade da hipótese de tendências paralelas entre grupos que, no período pré-intervenção, não eram observacionalmente distinguíveis. Considerando o objetivo central do estudo, que consiste em examinar se a introdução do *nudge* esteve associada a mudanças observáveis no comportamento de contratação, optou-se por uma abordagem mais parcimoniosa e diretamente alinhada ao desenho da intervenção.

Dessa forma, o efeito da intervenção foi estimado por meio da diferença absoluta entre as taxas médias de contratação observadas nos grupos exposto e controle no período pós-intervenção, abordagem amplamente utilizada em testes A/B e em estudos aplicados de economia comportamental em ambientes digitais, nos quais a randomização ocorre no momento da exposição e a comparação se dá entre grupos simultâneos (JOHNSON; GOLDSTEIN, 2003; THALER; SUNSTEIN, 2008).

Formalmente, o efeito estimado para cada categoria é definido como:

$$Efeito = Y^{-tratado,pós} - Y^{-controle,pós} \quad (4)$$

Papel de parede

$$Efeito_{PP} = 26,73\% - 4,61\% = 22,12 \text{ p.p.} \quad (1)$$

Fechadura digital

$$Efeito_{FD} = 55,99\% - 14,06\% = 41,93 \text{ p.p.} \quad (2)$$

Esses valores indicam que a apresentação do serviço como opção predefinida esteve associada a aumentos substanciais na contratação. No caso do papel de parede, a diferença entre os grupos atingiu 22,12 pontos percentuais, enquanto, para as fechaduras digitais, o incremento foi ainda mais expressivo, alcançando 41,93 pontos percentuais, o que sugere maior sensibilidade dessa categoria à intervenção.

Como destacam Agresti (2018) e Morgan e Winship (2007), análises baseadas em comparações entre grupos simultâneos em ambientes aplicados fornecem evidências consistentes de associação comportamental, ainda que não permitam isolar de forma estrita o efeito causal da intervenção. No presente estudo, a interpretação dos resultados é sustentada pela combinação entre: (i) diferenças estatisticamente significativas entre grupos no período pós-intervenção; (ii) estabilidade do padrão histórico no período pré-intervenção; e (iii) coerência teórica com a literatura de arquitetura de escolha. Esses elementos, em conjunto, indicam que o *nudge* de opção predefinida contribuiu de maneira relevante para o aumento observado nas taxas de contratação, respeitados os limites metodológicos do

desenho adotado.

5 CONCLUSÃO

Esta dissertação investigou se a apresentação de serviços de instalação como opção predefinida no checkout digital esteve associada a mudanças observáveis no comportamento de contratação por parte dos consumidores. A partir da análise de dados transacionais reais e do uso de testes estatísticos de associação, os resultados empíricos indicaram aumentos expressivos e estatisticamente significativos na contratação dos serviços de instalação nas duas categorias analisadas. No caso do papel de parede, a taxa de contratação passou de 4,61% no grupo controle para 26,73% entre os consumidores expostos ao nudge, enquanto, nas fechaduras digitais, o aumento foi de 14,06% para 55,99%. Esses achados constituem a principal evidência empírica do estudo.

Embora o estudo tenha se concentrado em duas categorias específicas de produtos — papel de parede e fechaduras digitais —, a lógica das intervenções baseadas em arquitetura de escolha pode ser explorada em outras categorias de produtos e serviços no varejo de materiais de construção. Produtos que envolvem maior complexidade de instalação, percepção de risco ou necessidade de conhecimento técnico podem constituir contextos particularmente promissores para a aplicação de nudges baseados em opções predefinidas. Investigações futuras poderão explorar a replicação dessas intervenções em outras categorias, ampliando a compreensão sobre a robustez e os limites desse tipo de estratégia no ambiente de varejo.

Do ponto de vista analítico, os resultados sugerem que a configuração do serviço como opção predefinida no ambiente digital esteve associada a uma alteração relevante no padrão observado de decisão. Essa evidência é consistente com a literatura da economia comportamental, segundo a qual os defaults podem atuar como mecanismos de redução da inércia decisória e da sobrecarga cognitiva, especialmente em contextos nos quais a decisão envolve complexidade técnica ou percepção de risco. Ao documentar esse efeito em um ambiente real de varejo digital, o estudo contribui para ampliar a evidência empírica sobre a eficácia de nudges baseados em opções predefinidas, que ainda se encontra concentrada, em grande medida, em experimentos controlados ou em contextos institucionais específicos.

A utilização de arquiteturas de escolha em contextos comerciais também levanta discussões relevantes sobre os limites e implicações das intervenções comportamentais. Embora nudges sejam concebidos para influenciar decisões sem

restringir formalmente as opções disponíveis aos indivíduos, tais intervenções podem simultaneamente favorecer objetivos organizacionais ao orientar consumidores em direções que também são economicamente vantajosas para as empresas. Nesse sentido, o uso de nudges no varejo requer atenção aos princípios de transparência e equilíbrio informacional, de modo que ajustes no ambiente decisório não resultem em induções que contrariem os interesses do próprio consumidor.

As implicações práticas dos resultados são particularmente relevantes para o varejo contemporâneo. Em ambientes digitais e omnichannel, nos quais a interface exerce papel central na mediação das escolhas, intervenções de baixo custo e alta escalabilidade podem influenciar significativamente a adoção de serviços complementares. Os achados sugerem que a arquitetura de escolha pode ser utilizada como instrumento estratégico para integrar produtos e serviços de forma mais fluida, reduzindo fricções no processo de decisão e potencialmente aumentando o valor capturado ao longo da jornada do cliente. Ao mesmo tempo, os resultados indicam que categorias percebidas como mais complexas tendem a apresentar maior sensibilidade a esse tipo de intervenção, o que oferece subsídios importantes para o desenho diferenciado de jornadas digitais no varejo.

Não foi objetivo deste estudo avaliar a satisfação final do cliente com a execução do serviço, mas sim compreender como intervenções na arquitetura de escolha podem influenciar a decisão inicial de contratação. Nesse sentido, métricas organizacionais de experiência do cliente, como o Net Promoter Score (NPS), quando mencionadas ao longo do estudo, devem ser interpretadas apenas como indicadores contextuais de percepção da experiência em determinados momentos da jornada de compra, e não como evidência conclusiva de satisfação com a execução do serviço.

Apesar dessas contribuições, o estudo apresenta limitações que devem ser explicitamente reconhecidas. A análise concentrou-se em duas categorias específicas de produtos e em um recorte temporal delimitado, o mês de maio de 2025, dentro do contexto particular de uma única plataforma de varejo. Embora a comparação entre consumidores expostos e não expostos à configuração de opção predefinida permita identificar associações relevantes entre a arquitetura de escolha e o comportamento de contratação do serviço, não é possível isolar de forma estrita o efeito causal da intervenção. Variáveis não observadas, como campanhas comerciais simultâneas, mudanças na percepção de risco ou condições macroeconômicas, podem ter influenciado o comportamento dos consumidores.

Essas limitações abrem espaço para uma agenda promissora de pesquisas futuras. Estudos subsequentes poderão explorar outras categorias de produtos e serviços, testar diferentes tipos de nudges — como mensagens de prova social, enquadramento informacional ou personalização baseada em dados — e adotar delineamentos longitudinais que permitam avaliar a persistência dos efeitos ao longo do tempo. Há também espaço para investigações que incorporem métricas de satisfação, arrependimento, fidelização e valor de longo prazo do cliente, ampliando a compreensão dos impactos das intervenções comportamentais para além do momento da compra. Adicionalmente, o aprofundamento da discussão ética sobre o uso da arquitetura de escolha em contextos comerciais permanece um campo relevante e necessário de investigação.

Do ponto de vista teórico, esta dissertação contribui para o avanço da economia comportamental aplicada ao oferecer evidências empíricas em um contexto real, digital e brasileiro ainda pouco explorado na literatura. Os resultados sugerem que nudges baseados em opções predefinidas mantêm sua eficácia mesmo em ambientes complexos e dinâmicos, reforçando a importância de estudar o comportamento econômico fora do laboratório. Em síntese, o trabalho demonstra que pequenas alterações no contexto decisório podem estar associadas a mudanças relevantes no comportamento observado, destacando o potencial analítico e prático da economia comportamental para compreender e orientar decisões em mercados contemporâneos.

REFERÊNCIAS

. **Diário Oficial da União**. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), ano 2018.

AGRESTI, Alan. **An Introduction to Categorical Data Analysis**. 2 ed. Wiley, 2007.

AMIRI, b.; JAFARIAN, a.; ABDI, z.. **Nudging towards sustainability: a comprehensive review of behavioral approaches to eco-friendly choice**. Discover Sustainability, v. 5, 2024. 444 p Dissertação.

ARIELY, Dan. **Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions**. HarperCollins, 2008.

BANERJEE, Banerjee. **Encouraging sustainable food choices using nudge plus: a randomized trial**. SSRN Working Paper, 2022 Dissertação.

BANERJEE, Banerjee; JOHN, Peter. **Nudge plus: incorporating reflection into behavioural public policy**. Behavioural Public Policy, v. 5, 2021, p. 483-500 Dissertação.

BANERJEE, s.; JOHN, n.. **Nudging consumer behavior in online retail: evidence from a field experiment**, v. 66. 2022. 102942 p Dissertação.

BANERJEE, s; JOHN, n. **Nudging consumer behavior in online retail: evidence from a field experiment**. Journal of Retailing and Consumer Services. 2022. Disponível em: . Acesso em: 7 mar. 2026.

BAPTISTA, Rodrigo Martins; BAPTISTA, José Ricardo. **Design de uma pesquisa qualitativa**. Pimenta Cultural, 2021.

BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM. **EAST: Four simple ways to apply behavioural insights**. 2014.

BERTRAND, m.. **What's advertising content worth?: Evidence from a consumer credit marketing field experiment**, v. 125. 2010, p. 263-306 Dissertação.

BHARGAVA, Saurabh; LOEWENSTEIN, George. **Behavioral economics and public policy 102: beyond nudging**, v. 105. 2015, p. 396-401 Dissertação.

BIT – BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM. **EAST: Four simple ways to apply behavioural insights**. Londres, 2014. Disponível em: . Acesso em: 7 mar. 2026.

BOTELHO, Delane; GUISSONI, Leandro Angotti. **Experiência e engajamento do cliente**. Revista de Administração de Empresas, v. 60, 2020, p. 3-6 Dissertação.

BOWLES, s.. **The moral economy: why good incentives are no substitute for good citizens**. Yale University Press, 2016.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 510, de 07 de abril de 2016. **Diário Oficial da União**. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016: Dispõe

sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, Brasília, 24 de maio de 2016, ano 2016. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2025.

BRATHWAITE, t.; VIJ, a.; WALKER, j. l.. **Machine Learning Meets Microeconomics**: The Case of Decision Trees and Discrete Choice. arXiv, 2017 Trabalho de Conclusão de Curso.

BRAUN, Virginia; CLARKE, Victoria. **Using thematic analysis in psychology**, v. 3. 2006. 77–101 p Dissertação.

BRAUN, Virginia; CLARKE, Victoria. **Using thematic analysis in psychology**: Qualitative Research in Psychology. 2006, p. 77-101. Disponível em: . Acesso em: 7 mar. 2026.

BREIMAN, I. *et al.* **Classification and Regression Trees**. Chapman & Hall, 1984.

BRYMAN, Alan. **Social Research Methods**. 5 ed. Oxford University Press, 2016.

CAMPELLO, Romildo de Pinho; RAMOS, Heidy Rodriguez; TEIXEIRA, Marco Antonio Casadei. **Design com Propósito**: Aplicação de nudge no desenvolvimento de Interfaces Humano-Computador em Cidades Inteligentes – Uma Revisão Sistemática de Literatura, 2024.

CARABAN, m. *et al.* 23 Ways to Nudge: A Review of Technology-Mediated Nudging in Human-Computer Interaction. *In*: . 2019, p. 1-15.

CHAPMAN, g. b.; JOHNSON, e. j.. **Anchoring, activation, and the construction of values**, v. 79. 1999, p. 115-153 Dissertação.

CHIAM, Jodi ; LIM, Aloysius; TEREDESAI, Ankur . **NudgeRank**: Digital Algorithmic Nudging for Personalized Health. Cornell University. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2407.20241>. Acesso em: 1 jun. 2025.

CIALDINI, r.. **Influence**: Science and Practice. Pearson, 2009.

COHEN, Jacob. **Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences**. 2 ed. Routledge, 1988.

CONGIU, Simone; COGHLAN, Stephen. **The risks of immature governance**: behavioral interventions and digital autonomy. 2023 Dissertação.

COOK, Thomas D.; CAMPBELL, Donald T.. **Quasi-experimentation**: Design and analysis issues for field settings. Houghton Mifflin, 1979.

COSTA, Natalia Lacerda Macedo. **“Nudge” como abordagem regulatória de prevenção à corrupção pública no Brasil**. Revista de Informação Legislativa, v. 54, 2017, p. 91-111 Dissertação.

DENNIS, a. r.. **Digital nudging**: numeric and semantic priming in e-commerce. Journal of Business Research, v. 123, 2024, p. 456-467 Dissertação.

DEVINE, John; GILSON, Keith. **Using behavioral science to improve the customer experience**. Harvard Business Review, v. 79, 2001, p. 78-84 Dissertação.

DINNER, Isaac. **Partitioning default effects: why people choose not to choose**: why people choose not to choose. Journal of Experimental Psychology: Applied, v. 17, 2011. 332–341 p Dissertação.

EISENHARDT, Kathleen M.. **Building theories from case study research**. Academy of Management Review, v. 14, 1989. 532–550 p Trabalho de Conclusão de Curso.

FIELD, Andy. **Descobrimo a Estatística Usando o SPSS**. 2 ed. Artmed, 2009.

GEORGE, j. f.; DUFFY, k.; AHUJA, m.. **Countering the anchoring and adjustment bias with decision support systems**. Decision Support Systems, v. 29, 2000, p. 195-206 Dissertação.

GOLDSTEIN, d. g. *et al.* **Nudge your customers toward better choices**. Harvard Business Review, v. 99, 2021, p. 80-89 Dissertação.

GORZ, André. **O imaterial**: conhecimento, valor e capital. Annablume, 2005.

GREEN, Tim. **Consumer technical skills misperception and regret in home improvement purchases**. Journal of Retailing, v. 96, 2020, p. 411-425 Dissertação.

GUJARATI, Damodar N.. **Econometria Básica**. 5 ed. AMGH, 2011.

HABITABILITY. **Nudge, o empurrãozinho estratégico**. 2024.

HAGMAN, w. *et al.* **Public views on policies involving nudges**. Review of Philosophy and Psychology, v. 6, 2015. 439–453 p Dissertação.

HAIR JR., Joseph F.. **Análise Multivariada de Dados**. 6 ed. Bookman, 2009.

HASTIE, r.. **Problems for judgment and decision making**. Annual Review of Psychology, v. 52, 2001, p. 653-683 Dissertação.

HINTERHUBER, Andreas. **Towards value-based pricing an integrative framework for decision making**. Industrial Marketing Management, v. 33, 2004. 765–778 p Dissertação.

HRNJIC, Emir; TOMCZAK, Nikodem. **Machine Learning and Behavioral Economics for Personalized Choice Architecture**. arXiv, 2019 Trabalho de Conclusão de Curso.

JOHNSON, e. j.. **Beyond nudges**: tools of a choice architecture, v. 23. 2012. 487–504 p Dissertação.

JOHNSON, e. j.; GOLDSTEIN, d.. **Do defaults save lives?**. Science, v. 302, 2003. 1338–1339 p Dissertação.

KAHNEMAN, Daniel. **A perspective on judgment and choice**: mapping bounded

rationality. *American Psychologist*, v. 58, 2003. 697–720 p Dissertação.

KAHNEMAN, Daniel. **Reference points, anchors, norms and mixed feelings**. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, v. 51, 1992. 296–312 p Dissertação.

KAHNEMAN, Daniel. **Rápido e devagar**: duas formas de pensar. Objetiva, 2011.

KAHNEMAN, Daniel; SLOVIC, Paul; TVERSKY, Amos. **Judgment under uncertainty**: heuristics and biases. Cambridge University Press, 1982.

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. **Prospect theory**: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, v. 47, 1979. 263–291 p Dissertação.

KESSLER, s. h.; REISCH, l. a.; BANERJEE, r.. **Promoting sustainable consumer behavior through nudges**: an experimental study in retail settings. *Journal of Retailing and Consumer Services*, v. 63, 2021. 102748 p Dissertação.

KON, Anita . **Nova Economia Política dos serviços**. 1 ed. São Paulo: Perspectiva, 2015.

KON, Anita. **Nova economia política dos serviços**. Perspectiva, 2015.

KUBOTA, l. c.. **Inovação tecnológica das firmas de serviços no Brasil**. PUC-SP, 2012.

LARSEN, Nils Magne; SIGURDSSON, Valdimar; BREIVIK, Jørgen. **The use of observational technology to study in-store behavior**: consumer choice, video surveillance, and retail analytics, v. 40. 2017. 343–371 p Trabalho de Conclusão de Curso.

LEAL, c.; OLIVEIRA, r.. **Nudging installations: behavioral economics interventions in service adoption**, v. 45. 2020, p. 112-130 Dissertação.

LEMBREGTS, Christophe; PANDELAERE, Mario. **Falling back on numbers**: quantitative specifications as sources of choice confidence. *Journal of Consumer Research*, v. 46, 2019. 483–501 p Dissertação.

LEMON, k. n.; VERHOEF, p. c.. **Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey**. *Journal of Marketing*, v. 80, 2016, p. 69-96 Trabalho de Conclusão de Curso.

LEMON, Katherine N.; VERHOEF, Peter C.. **Understanding customer experience throughout the customer journey**. *Journal of Marketing*, v. 80, 2016, p. 69-96 Dissertação.

LICHAND, g.; CHRISTEN, j.. **Using nudges to prevent student dropouts in the pandemic**. 2020 Trabalho de Conclusão de Curso.

LICHAND, Guilherme; CHRISTEN, Julien. **Using Nudges to Prevent Student Dropouts in the Pandemic**. arXiv preprint, 2020 Dissertação.

LOOS, Eugénia. **Nudging and the design of digital choice environments**: ethical considerations, v. 40. 2021. 418–429 p Dissertação.

LUNN, p. *et al.* **Exploring methods to nudge young adults' dietary choices**: a factorial experiment using messaging and defaults. *Appetite*, v. 105, 2016, p. 289-297 Dissertação.

MADRIAN, Brigitte C.; SHEA, Dennis F.. **The power of suggestion**: Inertia in 401(k) participation and savings behavior. *Quarterly Journal of Economics*, v. 116, 2001. 1149–1187 p Dissertação.

MCGUIGAN, James R.; MOYER, R. Charles; HARRIS, Frederick H. deB.. **Economia de Empresas**: aplicações, estratégia e táticas. 12 ed. Cengage Learning, 2013.

MCKINSEY & COMPANY. **Using behavioral science to improve the customer experience**. McKinsey Quarterly. 2010. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/using-behavioral-science-to-improve-the-customer-experience#/>. Acesso em: 13 set. 2025.

MILLER, Brandon P; REED, Derek D; AMLUNG, Michael. **Reliability and validity of behavioral-economic measures**: A review and synthesis of discounting and demand. *Journal of the experimental analysis of behavior*. University of Kansas. Disponível em: . Acesso em: 7 mar. 2026.

MILLS, Stuart. **Autonomous Nudges and AI Choice Architects**: Where Does Responsibility Lie in Computer-Mediated Decision-Making?, 2022.

MIRSCH, Tobias; LEHRER, Christiane; JUNG, Reinhard. **Digital Nudging: Altering User Behavior in Digital Environments**. University of St. Gallen, Institute of Information Management, St. Gallen, Switzerland. 13th International Conference on Wirtschaftsinformatik, 2017. Disponível em: <https://www.alexandria.unisg.ch/server/api/core/bitstreams/4654ec9e-c301-4eb7-af09-3b7e8acdbf2/content>. Acesso em: 13 set. 2025.

MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW. **The Great Power Shift: How Intelligent Choice Architectures Rewrite Decision Rights**, 2024.

MOREIRA, c. s.. **Nudge: pushing earning management away**: pushing earning management away, v. 17. 2023. e214068 p Dissertação.

MURPHY, k. p. **Machine Learning**: A Probabilistic Perspective. The MIT Press. Cambridge, 2012. Disponível em: . Acesso em: 7 mar. 2026.

MÜNSCHER, r.; VETTER, m.; SCHEUERLE, t.. **A review and taxonomy of choice architecture techniques**. *Journal of Behavioral Decision Making*, v. 29, 2016, p. 511-524 Dissertação.

OFEM, Ofem Ekapong. **Ethical Dimensions and Decision-Making Dynamics: A Meta-Synthesis of AI Nudging Across Sectors**. SSRN, 2024 Trabalho de Conclusão de Curso.

PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L.. **Microeconomia**. 7 ed. Pearson Prentice Hall, 2010.

PINHEIRO, Alessandro Maia. **Inovação em serviços e a economia do compartilhamento**. Saraiva Educação, 2019.

RABIN, Matthew. **A perspective on psychology and economics**, v. 46. 2002. 657–685 p Dissertação.

RAJ, Vijay. **The Ethics of Nudge**: Towards a governance structure for the ethical use of nudge theory by Governments. Center for Open Science, 2021 Dissertação.

REICHHELD, Frederick F. The one number you need to grow. **Harvard Business Review, Boston**, v. 81, n. 12, p. 45-54, 2003. Disponível em: Disponível em: <https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow>. Acesso em: 7 dez. 2025.

RESNIK, David B.. **What is ethics in research & why is it important?**, 2011.

RIFKIN, Jeremy. **A era do acesso**: a transição de mercados convencionais para redes e o nascimento de uma nova economia. Makron Books, 2001.

ROBINSON, Eric. **Default options in restaurant menus to promote healthy food choices: a randomized controlled field experiment**. 2022. 105739 p.

RUDENKO, Lesia A.; SMIIANOV, Vladyslav Anatoliiovych; SMIIANOVA, Olha Ivanivna. **Basic principles of behavioral economics and prospects for their application in the public health system**, v. 73. 2020, p. 2021-2025 Dissertação.

SAMUELSON, p.. **Foundations of economic analysis**. Harvard University Press, 1947.

SAMUELSON, Paul A.. **A note on measurement of utility**. The review of economic studies, v. 4, 1937, p. 155-161 Trabalho de Conclusão de Curso.

SCHOR, Juliet B.. **After the gig**: how the sharing economy got hijacked and how to win it back. University of California Press, 2020.

SCHULTZ, P. Wesley. **The constructive, destructive, and reconstructive power of social norms**. Psychological science, v. 18, 2007, p. 429-434 Dissertação.

SHANKAR, Venkatesh. **AI-driven innovations in retailing**. Journal of Retailing, v. 97, 2021. 25–40 p Dissertação.

SHANKAR, Venkatesh. **Innovations in shopper marketing**: current insights and future research issues, v. 87. 2011. S29–S42 p Dissertação.

SILVA, j. p.. **Economia comportamental e marketing**: uma revisão introdutória. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2022 Dissertação.

SILVA, Letícia; ALMEIDA, Maíra. **Green nudges**: comportamentos sustentáveis para a redução do consumo de energia. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, v. 42, 2024, p. 45-60 Dissertação.

- SIMON, Pierre; DE LAPLACE, Marquis; RICHARD P, Larrick. **Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making**. UK: Blackwell, 2004. 316 p. Disponível em: http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/framing_loss_aversi on_and_mental_accounting.pdf#page=330. Acesso em: 13 set. 2025.
- SIMON, h. a.. **A behavioral model of rational choice**. Quarterly Journal of Economics, v. 69, 1955, p. 99-118 Trabalho de Conclusão de Curso.
- STAKE, Robert E.. **The Art of Case Study Research**. SAGE, 1995.
- SUNSTEIN, c. r.. **Sludge and ordeals**, v. 72. 2022, p. 1-32 Dissertação.
- SUNSTEIN, Cass R.. **Choosing not to choose**: understanding the value of choice. Oxford University Press, 2015.
- SUNSTEIN, Cass R.. **Nudging: a very short guide**, v. 37. 2014, p. 583-588 Dissertação.
- SUNSTEIN, Cass R.. **The ethics of nudging**. Yale Journal on Regulation, v. 32, 2015, p. 413-450 Dissertação.
- SUNSTEIN, Cass R. **Sludge**: What Stops Us from Getting Things Done and What to Do about It. MIT Press. Cambridge, 2022. Disponível em: . Acesso em: 7 mar. 2026.
- SUNSTEIN, Cass R.. **El ascenso de la economía del comportamiento: Misbehaving, de Richard Thaler**. Revista de Economía Institucional, v. 21, 2019, p. 5-20 Dissertação.
- SUSSER, Daniel; ROESSLER, Beate; NISSENBAUM, Helen. **Online manipulation**: Hidden influences in a digital world. Georgetown Law Technology Review, v. 4, 2019. 1–45 p Dissertação.
- SZASZI, Barnabas. **A systematic scoping review of the choice architecture interventions literature**. Nature Human Behaviour, v. 6, 2022. 1491–1505 p Dissertação.
- TANAKA, e. **Proposição para o uso de nudges (lembretes) nas comunicações tributárias**: uma proposta baseada em evidências para a Receita Federal do Brasil. Universidade Federal da Bahia – UFBA, 2021 Dissertação.
- THALER, Richard H.. **Behavioral economics: Past, present, and future**, v. 106. 2016, p. 1577-1600 Dissertação.
- THALER, Richard H. **Misbehaving**: A construção da economia comportamental. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.
- THALER, Richard H; SUNSTEIN, Cass R. **Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness**. New Haven: Yale University Press, 2008. Disponível em: . Acesso em: 7 mar. 2026.

TONETTO, Leandro Miletto. **O papel das heurísticas no julgamento e na tomada de decisão sob incerteza**. Estudos de Psicologia (Campinas), v. 23, 2006. 181–189 p Dissertação.

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. **O uso de nudge digital na cadeia de suprimentos**. Universidade Presbiteriana Mackenzie, v. 24, 2023, p. 78-95 Dissertação.

VASCONCELLOS, L. H. R. de; SILVA, S. L. da; PEREIRA, m. f.. **Como ocorrem as inovações em serviços?**: Um estudo com empresas de serviços. Gestão & Produção, v. 18, 2011. 443–460 p Trabalho de Conclusão de Curso.

VILLA, j. m.; FERNANDES, d.; BOSCH, m.. **Nudging the self-employed into contributing to social security**: evidence from a nationwide quasi experiment in Brazil. Inter-American Development Bank, 2015 Trabalho de Conclusão de Curso.

WANSINK, b.. **Mindless eating**: why we eat more than we think. Bantam Books, 2006.

WANSINK, Brian; HANKS, Andrew S.. **Slim by design**: serving healthy foods first in buffet lines improves overall meal selection. PLoS ONE, v. 8, 2013. e77055 p Dissertação.

WEBER, e. u.. **Behavioral insights in consumer policy**: Lessons from 400+ behavioral studies. Journal of Consumer Policy, v. 45, 2022. 367–404 p Dissertação.

WEDEL, m.; KANNAN, p. k.. **Marketing Analytics for Data-Rich Environments**. Journal of Marketing, v. 80, 2016, p. 97-121 Trabalho de Conclusão de Curso.

WEINMANN, Markus; SCHNEIDER, Christoph; VOM BROCKE, Jan. **Digital nudging**: : guiding online user choices through interface design. Business & Information Systems Engineering. 2016, p. v. 58 , 433-436. Disponível em: . Acesso em: 7 mar. 2026.

WEINMANN, Markus; SCHNEIDER, Christoph; VOM BROCKE, Jan. **Digital nudging**: guiding online user choices through interface design. Communications of the ACM,. 2016, p. 31-36. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2960735>. Acesso em: 3 abr. 2025.

WHITE, k.; HABIB, r.; HARDISTY, d. j.. **The elusive green consumer**. Harvard Business Review, v. 97, 2019, p. 124-133 Dissertação.

WONG, j. k.. **Decision Tree Models in a Marketing Context: A Review**, v. 5. 2017, p. 65-75 Trabalho de Conclusão de Curso.

YEUNG, Karen. **Hypernudge: Big Data as a mode of regulation by design**. Information, Communication & Society, v. 20, 2017. 118–136 p Dissertação.

YEUNG, Karen. **'Hypernudge'**: Big Data as a Mode of Regulation by Design, v. 20. 2016, p. 118-136 Dissertação.

YIN, Robert K.. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 2 ed. Bookman, 2001.

ÁLVARES, Antonio Carlos; BARBIERI, José Carlos. **Inovação Horizontal**: gestão da inovação para a competitividade das organizações. Saraiva Educação, 2019.